

Министерство образования и науки Российской Федерации

Дальневосточный федеральный университет

Школа экономики и менеджмента

**КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДВФУ
И ИССЛЕДОВАНИЮ АРКТИКИ**

8 декабря 2015 г.

Материалы конкурса

Научное электронное издание

Владивосток
Дальневосточный федеральный университет
2015

УДК 001.89:378.4ДВФУ(063)

ББК 72.471.3ДВФУя431

К 64

Оргкомитет конференции:

И.О. Яськов, И.В. Земченко, В.Н. Пахмутов,
А.А. Гуркова, В.С. Сорочаев, Д.В. Парфенова,
Д.И. Панарина, Ф.С. Романов, П.О. Павлова

**К 64 Конкурс на лучшую научную работу по приоритетным направлениям ДВФУ и исследованию Арктики [Электронный ресурс] : материалы конкурса, Владивосток, 8 декабря 2015 г. / Дальневосточ. федерал. ун-т, Школа экономики и менеджмента. – Электрон. дан. – Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2015. – 61 с. – Режим доступа: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46751>. – Загл. с экрана.
ISBN 978-5-7444-3708-4**

В сборнике представлены материалы конкурса научных работ студентов ДВФУ. В работах особое внимание уделено приоритетным направлениям исследований ДВФУ, а также исследованию Арктики.

УДК 001.89:378.4ДВФУ(063)

ББК 72.471.3ДВФУя431

Научное электронное издание

Минимальные системные требования:

Веб-браузер Internet Explorer версии 6.0 или выше, Opera версии 7.0 или выше, версии 1,5 или выше Google Chrome версии 3.0 или выше.

Компьютер с доступом к сети Интернет.

Минимальные требования к конфигурации и операционной системе компьютера определяются требованиями перечисленных выше программных продуктов

© ФГАОУ ВПО “ДВФУ”, 2015

Размещено на сайте 12.01.2016

1,4 Мб

В авторской редакции

Компьютерная верстка Л.С. Виляевой
Дальневосточный федеральный университет
690095, г. Владивосток, ул. Суханова, 8
Тел.: (423) 226-54-43, 265-22-35 (*2379)
E-mail: dvfutip@yandex.ru, editor_dvfu@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Березницкая В.В.</i> Рынок международного туризма Вьетнама	4
<i>Волощак В.И.</i> Вооруженные конфликты КНДР и Республики Корея в 2015 г.	8
<i>Грейть В.В.</i> Анализ правового положения Курильских островов с точки зрения международного права	11
<i>Есенкова А.А.</i> Развитие социокультурной компетенции при чтении текстов на английском языке (старшие классы средней школы)	15
<i>Квиткина Л.С.</i> <i>Rax Indica</i> и <i>Rax Sinica</i> – картина международных отношений	18
<i>Кожушко Е.В.</i> Эффективность использования проводов марки АЕРО–Z на примере ВЛ 500 кВ “Зейская ГЭС – ПС Амурская”	21
<i>Крипакова А.В.</i> Правовое регулирование предупреждения и ликвидации нефтяных разливов в Арктике	25
<i>Ли Н.В.</i> Развитие субъектности детей старшего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС	30
<i>Лигин С.В., Дугарова Б.М.</i> Особые режимы управления территориями: опыт стран АТР	34
<i>Мылов И.Д.</i> Проблемы применения теории справедливой стоимости применительно к крупному бизнесу в российских реалиях.....	37
<i>Нестреляева В.М.</i> Роль экологических аспектов в формировании правового режима Арктики.....	40
<i>Пахмутов В.Н.</i> Региональные страховые рынки АТР: стратегия развития конкурентных преимуществ	43
<i>Соколова М.М.</i> Восприятие города Владивосток студентами ДВФУ разных направлений подготовки	46
<i>Столина А.Л.</i> Политика Японии в отношении Фалуньгун: защита прав человека или давление на КНР?	50
<i>Федулов И.Ю.</i> Взаимодействие и слияние массовой и народной культур Востока и Запада на примере Китая. Формирование новой глобальной культуры	53
<i>Чугунков П.И.</i> К вопросу о правовом статусе акватории Северного морского пути Российской Федерации в Арктике	58
Об авторах	61

Рынок международного туризма Вьетнама

В.В. Березницкая

Кафедра сервиса и туризма, ШЭМ

В конце XX в. центр развития мирового туризма переместился в бассейн Тихого океана. В начале 2000-х годов к числу динамично развивающихся рынков международного туризма присоединился Вьетнам. Развитие международного туризма в стране стало следствием значительных экономических перемен. Оставаясь социалистической страной, Вьетнам активно внедряет рыночные отношения, расширяет сферу предпринимательства, в том числе в туризме.

За короткий по историческим меркам промежуток времени – с 1989 г., когда страна включилась в процесс социально-экономической модернизации, Вьетнам стал одной из самых динамично развивающихся стран. Экономический потенциал страны в период с 1990 по 2014 г. возрос с 6,3 млрд долл. до 171,3 млрд долл. [3].

Экономический рост способствовал социальному прогрессу. Это получило отражение в росте образовательного и культурного уровня населения. Выросли доходы населения. Это привело впервые за историю развития Вьетнама к формированию внутреннего туризма. По оценкам, количество внутренних туристских поездок во Вьетнаме выросло с 11,2 млн в 2000 г. до 35 млн поездок в 2013 г. [4].

С 1995 г. количество туристских прибытий в страну увеличилось более чем в 5 раз (см. рисунок). На протяжении всего рассматриваемого периода наблюдался неуклонный рост туристского потока за некоторыми исключениями, причинами которых стали: региональный финансовый кризис в АТР (1998 г.), распространение инфекционных болезней (2003 г.), глобальная рецессия в экономике (2008–2009 гг.). Однако в целом туристский рынок Вьетнама демонстрирует устойчивость.

За 20 лет позиции страны на рынке международного туризма укрепились в 3,5 раза. В то же время доля Вьетнама на туристском рынке Азиатско-Тихоокеанского региона достигла 13%. Он вплотную приблизился к десятке самых посещаемых стран региона. В 2013 г. иностранные туристы потратили во Вьетнаме 7,5 млрд долл. [5].

Основу въездного туристского потока во Вьетнам составляют туристы из КНР, Республики Корея, Японии, США, Камбоджи, Тайваня, России. Таким образом, рынок международного туризма Вьетнама носит внутрорегиональный характер. Однако, как туристская дестинация, Вьетнам представляет интерес не только для соседних стран, но и для территорий иного цивилизационного пространства (Европа, США, Россия) в силу своей культурной контрастности.

Динамика туристских прибытий, 1995–2014, млн чел. [1]

Важную роль в развитии въездного туризма Вьетнама, а значит и для экономики в целом, могут иметь туристские потоки из России. В настоящее время доля российских туристов в общем количестве туристских прибытий во Вьетнам составляет менее 5% [1-2]. С каждым годом количество россиян во Вьетнаме растет. Россия в рейтинге стран по туристским прибытиям во Вьетнам в 2014 г. заняла 7 место.

На пути дальнейшего укрепления российского сектора на рынке въездного туризма Вьетнама существуют значительные географические, экономические, социальные проблемы. Население РФ, а значит и туристский спрос россиян, сосредоточены в основном в европейской части страны. Значительные расстояния, отсутствие прямых рейсов из российских регионов во Вьетнам, высокие транспортные тарифы и финансовые затраты на отдых являются препятствиями для массовых выездов россиян во Вьетнам. Кроме того в выездном туризме жители российского центра, видимо, будут сохранять привычную им ориентацию на страны Европы, Ближнего Востока, Северной Африки в силу географических и экономических причин.

Однако история развития международного туризма свидетельствует о постоянном расширении географии туристских поездок как глобальной тенденции. Таким образом, российский туристский рынок может “открыть” Вьетнам как новое туристское направление. Особенно в связи с санкциями против России, поддержанными странами ЕС. Таким образом, для жителей центральной России Вьетнам вполне может стать популярным направлением за счет интереса к самобытной азиатской культуре.

Основные цели посещения туристами Вьетнама: пляжный отдых, экскурсионные туры. Аналогичное предложение характерно и для стран, с которыми Вьетнам соседствует по региону Юго-Восточная Азия (Таи-

ланд, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Камбоджа). Они располагаются в схожих природно-климатических условиях, имеют протяженную и изрезанную береговую линию, разнообразные пляжи, омываются водами теплых морей. Для каждой из этих стран международный туризм – одно из приоритетных направлений развития национальных экономик.

Таким образом, конкуренция на региональном туристском рынке значительная. Представляется, что преимущество получают страны, обладающие лучшим соотношением цены и качества в туристской индустрии. Это зависит, в том числе, и от достигнутых результатов социально-экономического развития стран.

Исследовательская задача данной работы заключалась в применении методики многопризнаковой типологии для определения места Вьетнама в региональном социально-экономическом комплексе. Методика позволяет выявить внутрорегиональные диспропорции в развитии социальных и экономических процессов. Сущность методики сводится к отбору показателей, их балльной оценке, суммированию баллов и выделению групп территорий (стран), наиболее близких по уровню и особенностям социально-экономического развития. Для исследования были отобраны показатели, характеризующие, прямо или косвенно, развитие туризма. Такие как – доходы от туризма, доходы от одного иностранного туриста, доходы от туризма на 1 км² площади, доля сферы обслуживания в ВВП и количество прибытий в расчете на 1 жителя страны. Особое внимание уделялось показателям интенсивности развития туризма, рассчитанным на душу населения или единицу площади.

Итогом применения методики стало выделение в пределах Юго-Восточной Азии двух групп стран. Первая группа объединила страны, отличающиеся относительно более высокими показателями развития туризма: Таиланд, Малайзия, Филиппины, Индонезия. Все они – страны “новой индустриализации”, “азиатские драконы”, приступившие к модернизации экономик в начале 1980-х годов. Вторая группа – страны с относительно низкими социально-экономическими показателями и низким уровнем развития туризма: Камбоджа, Мьянма, Вьетнам. Камбоджу относят к “четвёртому миру”, это одна из беднейших стран. В Мьянме действует режим военного правления. Вьетнам долгое время преодолевал проблемы войн, экономической отсталости, территориального раздела. Поэтому отправной точкой развития международного туризма в стране следует считать начало 1990-х годов. Начатая в это время политика реформ и “открытых дверей” в экономике обусловили для Вьетнама относительно лучшие условия для развития туризма, чем в других странах той же группы.

Социалистическая Республика Вьетнам за последние годы в ходе экономической модернизации совершила огромный скачок в развитии. Это создало условия для развития туризма. Туризм во Вьетнаме отлича-

ется молодостью как общественное и экономическое явление. Но при этом показывает высокие темпы роста, имеет хороший потенциал и перспективы развития. В настоящее время многие показатели национальной туристской отрасли скромны, но их динамика не оставляет сомнений в том, что страна, уже составившая конкуренцию своим соседям по Юго-Восточной Азии, укрепит свои позиции на региональном и мировом туристских рынках.

Список литературы

1. Вьетнамский департамент по туризму [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vietnamtourism.gov.vn/>.
2. Федеральное агентство по туризму [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.russiatourism.ru>.
3. Tradingeconomics – Экономические показатели [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.tradingeconomics.com/vietnam/indicators>.
4. Tourism statistics – Министерство культуры, спорта и туризма. Администрация Вьетнама по туризму [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vietnamtourism.com/en/index.php/news/cat/20>
5. Fact & Figures – Всемирная туристская организация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.unwto.org/facts/menu.html>.

Вооруженные конфликты КНДР и Республики Корея в 2015 г.

В.И. Волощак

Кафедра тихоокеанской Азии, ВИ–ШРМИ

Частая смена фазы разрядки и фазы напряженности в отношениях КНДР и Республики Корея, общая политическая нестабильность на Корейском полуострове и частые вооруженные конфликты в районе демилитаризованной зоны, в воздушном и водном пространстве государств обеспечивают актуальность данной темы и требуют постоянного внимания со стороны исследователей.

Ключевые слова: Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Корея, история, политика, конфликт, территориальный спор.

На протяжении более полувека проблема безопасности на Корейском полуострове оставалась одной из основных преград мирному развитию региона Восточной Азии. Корейская война, де-факто завершившаяся в 1953 г., наложила свой отпечаток на последующее развитие двух корейских государств, что вылилось в их длительное противостояние и обилие вооруженных конфликтов. Политическое напряжение, поддерживаемое в том числе и разработкой ракетно-ядерной программы в КНДР, не ослабевает уже долгое время, и значительную роль в этом играет концентрация вооруженных сил обоих государств в приграничных районах и общее состояние их военно-промышленных комплексов.

Вооруженные конфликты двух корейских государств являются весьма важным показателем межкорейских отношений, а их динамика может наглядно иллюстрировать текущую фазу отношений между двумя корейскими государствами. В силу этого, проследив за конфликтами указанного отрезка времени (2015 г.), возможно выявить общие тенденции и направления межкорейских отношений.

3 апреля КНДР осуществила запуск четырех зенитных ракет с западного побережья. Ракеты упали в акватории Желтого моря, пролетев несколько десятков километров. Предположительно, запуск был произведен с территории провинции Южная Пхенан с платформы мобильного ракетного комплекса (предположительно, таковым является комплекс KN-02, разработанный на основе советского тактического комплекса ОТР-21 “Точка”) [1]. Хотя данный инцидент не является вооруженным конфликтом двух государств, сам запуск представлял собой прямую угрозу безопасности Южной Кореи.

26 июня силы ВМФ Республики Корея открыли предупредительный огонь по патрульному катеру КНДР, пересекавшему северную разграничительную линию в Желтом море. Катер покинул акваторию Южной Кореи спустя некоторое время, не получив повреждений [2]. Конфликт

в этом районе является типичным в межкорейских отношениях, северная разграничительная линия была установлена 30 августа 1953 г. силами ООН и фактически является морской государственной границей КНДР и Республики Корея в Желтом море, продолжая линию 38-й параллели на море. Линия оспаривается Северной Кореей и с 1990-х годов в этом районе регулярно происходят вооруженные конфликты.

11 июля солдатами Южной Кореи был открыт огонь по военнослужащим КНДР. Согласно данным южнокорейской стороны, группа северокорейских солдат численностью около 10 человек пересекла демаркационную линию в районе провинции Канвон. Группа покинула территорию Республики Корея после предупредительного огня южнокорейских военнослужащих, в инциденте никто не пострадал [3].

Наиболее интенсивно в этом году в СМИ обсуждался инцидент 20 августа, когда артиллерийские орудия КНДР открыли огонь по территории Южной Кореи вдоль западного района демилитаризованной зоны. Со стороны Южной Кореи было также произведено несколько залпов, повреждения инфраструктур или людские потери зафиксированы не были [4]. Причиной открытия огня северокорейская сторона называет работу громкоговорителей с южнокорейской стороны, которые передавали пропагандистские сообщения антисеверокорейской направленности. В свою очередь, работа громкоговорителей была вызвана подрывом двух военнослужащих Республики Корея на mine в демилитаризованной зоне (по мнению южнокорейской стороны, ответственность за инцидент несет КНДР). Для урегулирования конфликта были созваны переговоры двух государств, по результатам которых ситуация на Корейском полуострове нормализовалась, а Южная Корея прекратила работу громкоговорителей [5].

Инцидент 1 октября был зафиксирован только северокорейской стороной, которая сообщила, что южнокорейский сухогруз “Highny” (порт приписки – Чеджу) протаранил рыболовный траулер КНДР, занимавшийся промыслом в международных водах в Японском море. С южнокорейской стороны никакой информации об инциденте не поступало, в целом вероятность данного происшествия ставится под сомнение, поскольку является маловероятным, что это южнокорейское судно могло находиться в то время в указанном районе [6].

24 октября состоялся очередной инцидент в районе северной разграничительной линии, когда корабли береговой охраны Республики Корея обстреляли патрульный катер КНДР. По утверждению северокорейской стороны, патрульный катер не нарушал водной границы и совершал обычный маневр в своих территориальных водах. В инциденте никто не пострадал [7].

Исходя из информации, полученной за 2015 г., можно прийти к выводу, что межкорейские отношения на данном этапе находятся в ста-

бильной фазе. Большая часть вооруженных конфликтов не представляли угрозы безопасности обоих государств и являлись традиционными для отношений КНДР и Республики Кореи. Конфликт в демилитаризованной зоне также был вызван весьма характерными для истории межкорейских отношений причинами, однако регулирование его являлось несколько нетипичным, в силу того, что прецеденты переговоров двух государств достаточно редки и требуют более серьезных и крупных происшествий в качестве предпосылок, нежели инцидент 20 августа. Государства урегулировали конфликт дипломатическим путем, отказавшись от обострения ситуации и взаимных провокаций, что является одним из свидетельств стабилизации отношений КНДР и Республики Корея в данный период времени.

Список литературы

1. КНДР произвела запуск четырёх ракет в сторону моря [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.tvc.ru/news/show/id/65208>.

2. Катер КНДР был обстрелян южнокорейскими военными [Электронный ресурс]. – URL: <http://ria.ru/world/20150630/1104125918.html>.

3. Кирьянов О. Десять военных КНДР нарушили границу с Южной Кореей [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rg.ru/2015/07/12/kndr-site-anons.html>

4. КНДР и Южная Корея обменялись артиллерийскими ударами [Электронный ресурс]. – URL: http://lenta.ru/news/2015/08/20/korea_fighting.

5. Конфликт двух Корей удалось на время погасить [Электронный ресурс]. – URL: <https://versia.ru/psixicheskaya-ataka-zavershilas-kompromissom-konflikt-dvux-korej-udalos-na-vremya-pogasit>.

6. Кирьянов О. КНДР обвинила Южную Корею в таране северокорейского судна [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rg.ru/2015/10/05/taran-site-anons.html>.

7. Пхеньян осудил Сеул за выстрелы в сторону патрульного катера КНДР [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kommersant.ru/doc/2840477>.

Анализ правового положения Курильских островов с точки зрения международного права

В.В. Грейт

Кафедра международного публичного и частного права, ЮШ

Территориальный спор в отношении островов малой Курильской гряды является камнем преткновения между Россией и Японией уже много лет. Он мешает развитию интеграционных процессов, установлению добрососедских отношений, замедляет темпы экономического роста страны, особенно на Дальнем Востоке. Вопрос о восстановлении исторической справедливости и правомерности в отношении спорных территорий остается очень важным и актуальным на сегодняшний день.

Спор о принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и островов Хабомаи между Россией и Японией возник еще со времен Второй мировой войны, и является основной преградой на пути полного урегулирования отношений между данными странами. Спорные территории имеют большую важность, как для России, так и для Японии. Эксперты выделяют ряд причин, из-за которых Россия не идет на уступки в курильском вопросе:

во-первых, воды, омывающие спорные территории, являются исключительной экономической зоной России, в которой Россия добывает биоресурсы. Отдача островов экономически крайне невыгодна нашей стране;

во-вторых, играет роль фактор национального престижа. СССР получил Курильские острова после победы в войне 1945 г., которая стала реваншем за поражение России в войне 1904–1905 гг.;

в-третьих, проливы южных Курил обеспечивают кораблям Тихоокеанского флота “собственный” выход в открытый океан. Ближайшие проливы – Сангарский и Цусимский – контролируются иностранными государствами, а проливы центральной и северной группы Курильских островов расположены намного дальше к северу и гораздо менее освоены. Кроме того, они периодически замерзают зимой [1];

в-четвертых, в связи со сложившейся политической обстановкой в России наблюдается патриотический подъем. Народ ждет от властей реализацию политики, направленную на укрепление положения страны на мировой арене. Территориальные уступки будут противоречить ожиданиям населения [2].

Одним из правовых оснований принадлежности Курильских островов России можно считать Ялтинское соглашение от 11 февраля 1945 г., в котором есть положение о том, что СССР вступит в войну против Японии при условии возвращения ему Курильских островов после победы над ней. Япония говорит о том, что она не подписывала данное со-

глашение, и, следовательно, не связана обязательствами по его исполнению. Однако, это не совсем так: Япония подписала Акт о капитуляции и обязалась тем самым выполнять все решения стран-победителей.

В 1951 г. между Японией и странами – победительницами Второй мировой войны был подписан мирный договор. По нему Япония отказывалась от Курильских островов. СССР – одна из немногих стран, которая отказалась подписывать данный договор, по причине отсутствия в нем ясности, в чью же пользу Япония отказывается от Курил, а также какие острова следует считать Курилами. На сегодняшний день Япония настаивает на том, что Кунашир, Шикотан, Итуруп и острова Хабомаи следует рассматривать не как острова Курильской гряды, а как часть Японских островов, прилегающих к Хоккайдо [3].

Также Япония предлагает вернуться к границам, согласно двухстороннему Трактату о торговле и границах 1855 г., по которому спорные острова находились под юрисдикцией Японии [4]. Обосновывает Япония это тем, что СССР нарушил своим нападением Пакт о нейтралитете, заключенный в 1941 г. и поэтому должен вернуть аннексированные острова. Статья 2 данного пакта гласит: “В случае если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта”. Однако СССР и Япония не являлись объектами военных действий, а были субъектами, потому что состояли в противоборствующих военных блоках. Помимо этого, нам стоит говорить о том, что на момент объявления войны Японии – 8 августа 1945 г., действовал Устав ООН. Статья 1 Устава ООН обязует участников совершать коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии, ст. 103 обязует руководствоваться Уставом при противоречии его другим международным соглашениям. Также, в настоящее время Трактат 1855 г. и все прочие договоры между Россией и Японией до 5 сентября 1905 г. считаются недействительными, на основании приложения № 10 к Портсмутскому мирному договору, а сам договор не устанавливал границы в районе Курильских островов. Таким образом, двухсторонних соглашений об установлении границ в районе Курильских островов не существует, и до окончания Второй мировой войны острова принадлежали Японии только де-факто [5].

Позже, в 1956 г. СССР была подписана декларация, в которой было прекращено состояние войны, а также заявлено о согласии СССР передать Японии Шикотан и острова Хабомаи, но после заключения мирного договора [6]. Япония требует от России удовлетворить все территориальные требования до заключения такого договора, с чем российская сторона не согласна. Если анализировать декларацию, то мы приходим к выводу, что данный документ признает право на Курильские острова

за СССР, потому что государство может отторгать только свои территории. Также следует отметить, что декларация отличается от договора. Декларация это разновидность нормативно-правового акта, имеющая целью придать ему торжественный характер, подчеркнуть его особо важное значение для судеб соответствующих государств. Специфической чертой декларации как нормативно-правового акта является общий, неконкретный характер содержащихся в них положений, требующих дополнительного законодательного регулирования. Она формулирует согласованные сторонами принципы и цели, а не обязанности сторон, как это делает договор. Это означает, что декларацию нельзя рассматривать как документ, обязывающий Россию отдавать острова.

Необходимо сказать, что Устав ООН закрепил в ст. 107 положение о том, что все действия, совершенные странами-победительницами во Второй мировой войне имеют юридическую силу. Следовательно, он подтверждает действие всех договоров и соглашений, созданных за период войны [7]. Япония является страной, которая ратифицировала данный Устав и тем самым согласилась со всеми его положениями. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговорах с японскими коллегами при обсуждении курильского вопроса постоянно отсылает их к указанной статье Устава ООН и приходит к выводу, что Япония является единственной страной, которая оспаривает результаты Второй мировой войны [8].

Анализируя положение Курильских островов, мы приходим к выводу, что правовых оснований принадлежности Курил Японии нет. Это позволяет нам сделать вывод о том, что если Россия когда-нибудь и решится отдать Курильские острова Японии, то это будет жестом доброй воли, а не результатом исполнения международно-правовых обязательств.

Список литературы

1. Михайлов В.С. Проблема заключения мирного договора с Японией с точки зрения международного права [Электронный ресурс] // Вестник Дальневосточного отделения РАН. 2005. № 4. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/problema-zaklyucheniya-mirnogo-dogovora-s-yaponiey-s-tochki-zreniya-mezhdunarodnogo-prava>.

2. Кожина Н. Может ли Россия отдать Курилы Японии. Мнение эксперта [Электронный ресурс] // Аргументы и факты. 2015. 20 мая. – Режим доступа: http://www.aif.ru/politics/world/mozhet_li_rossiya_otdat_kurily_yaponii_mnenie_experta.

3. Мирный договор с Японией, подписанный в Сан-Франциско 8 сентября 1951 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vff-s.narod.ru/kur/his/k_is11.html.

4. Иванов Д. Курильские острова в истории русско-японских отношений [Электронный ресурс] // История государства. 2012. 27 июля. – Режим досту-

па: <http://statehistory.ru/3224/Kurilskie-ostrova-v-istorii-russko-yaponskikh-otnosheniy/>.

5. Кузьменков В. Курилы – земля российская [Электронный ресурс] // Свободная мысль. 2013. № 4. – Режим доступа: <http://svom.info/entry/371-kurily-zemlya-rossijskaya/>.

6. Совместная декларация Союза Советских Социалистических Республик и Японии от 19 октября 1956 года // Декларации, заявления и коммюнике Советского правительства с правительствами иностранных государств. 1954–1957*. – М., 1957. С. 313-316.

7. Устав Организации Объединенных Наций (принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945). Доступ из справочно-правовой системы “Консультант Плюс”.

8. Лавров: в вопросе о принадлежности Южных Курил Россия ссылается на Устав ООН [Электронный ресурс] / Информационное агентство России “ТАСС”. 19.05.2015 г. – Режим доступа: <http://tass.ru/politika/1980067>.

Развитие социокультурной компетенции при чтении текстов на английском языке (старшие классы средней школы)

А.А. Есенкова

Кафедра психолого-педагогического образования, ШП

Для успешного общения необходимо не только говорить на языке собеседника, но и владеть общими знаниями о мире. 90-е годы прошлого столетия радикально изменили социокультурный контекст изучения языков международного общения в России и других, особенно европейских странах, что не могло не привести к появлению новых потребностей в соизучении языков и культур. В наши дни принцип культуросообразности становится одним из ведущих принципов обучения и воспитания. Развитие социокультурной компетенции на данный момент является одной из основных задач учителей, а особенно – иностранных языков.

Ключевые слова: социокультурная компетенция, аутентичные тексты, культура, чтение, обучение.

Актуальность темы заключается в том, что проблема формирования социокультурной компетенции учащихся в условиях средней общеобразовательной школы недостаточно изучена, а также вопрос о возможности использования аутентичных текстов в качестве материала для формирования социокультурной компетенции остается недостаточно исследованным. В качестве объекта исследования выступает процесс формирования социокультурной компетенции в старших классах школ.

Предметом исследования выступает методика формирования социокультурной компетенции на основе англоязычных текстов, знакомящих учащихся с культурой разных стран, в старших классах школ.

Цель данного исследования состоит в обосновании и разработке методики формирования социокультурной компетенции учащихся старшей ступени обучения школ на материале англоязычных текстов.

Для достижения поставленной цели в ходе исследования необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать имеющиеся подходы к трактовке термина “социокультурная компетенция” и сформулировать свое понимание данной дефиниции.

2. Разработать методику реализации формирования социокультурной компетенции у учащихся посредством осуществления следующих педагогических элементов:

- определение познавательных потребностей учащихся старшей ступени обучения и возможности удовлетворения их познавательных потребностей через чтение аутентичных текстов;

– отбор англоязычных текстов, необходимых для формирования социокультурной компетенции;

– разработка комплекса упражнений, направленных на формирование социокультурной компетенции.

Термин “социокультурная компетенция” имеет множество определений в трудах отечественных и зарубежных методистов и широко им трактуется, но в рамках этого исследования социокультурная компетенция будет рассматриваться как совокупность знаний, умений, способностей и качеств личности, которые обеспечивают общение на иностранном языке в различных ситуациях в соответствии с нормами языка и речи и традициями культуры носителей языка [1].

После того, как мы определили значение термина социокультурная компетенция, мы перешли к проведению пробного обучения, которое разделили на несколько этапов:

- 1) подготовка;
- 2) проведение;
- 3) анализ результатов.

В процессе подготовки было проведено анкетирование в 10 “А” классе, в Евро-Азиатском лицее ДВФУ. Количество респондентов составило 10 человек. Целью анкетирования было выяснить, читают ли учащиеся аутентичные тексты, если да, то с какой целью, сколько раз и какого жанра; выявить, обращают ли свое внимание на традиции, обычаи и поведение людей другой культуры и каково их отношение к другой культуре в целом.

Исходя из итогов анкетирования, а также из возрастных и читательских интересов учащихся, их уровня владения английским языком и критериев отбора текстов мы отобрали 2 произведения: одно художественное и другое публицистическое: роман бельгийской писательницы Амели Нотомб “Fear and trembling” и текст “Good manners or how not to behave badly abroad” [2]. В романе ярко представлены попытки девушки-бельгийки работать в японской компании, раскрываются культурные обычаи и особенности национального характера японцев. В другом тексте раскрыты разные ситуации, в которых видно поведение абсолютно разных национальностей: немцев, англичан, американцев, японцев. Когда учащиеся видят нации в сравнении, то они могут лучше понять, насколько разные культуры, и осознать, что необходимо развивать социокультурную компетенцию для того, чтобы правильно повести себя в любой ситуации в любой стране.

Отрывки из этих текстов были использованы для создания комплекса упражнений для развития социокультурной компетенции учащихся. С одной стороны, упражнения создавались по традиционной системе выделения трех этапов: предтекстового, текстового и послетекстового (методика Е.А. Маслыко и П.К. Бабинской). С другой стороны, на

основе работ Нельсона Брукса и Джорджа Хаджеса [3] были созданы упражнения по следующей схеме: сначала учащиеся анализируют культуру и обычаи родной страны, затем после чтения текстов выполняют упражнения на сопоставление своей культуры и иной, а в заключительном этапе урока представлены такие упражнения, выполняя которые учащиеся могут продемонстрировать полученные в ходе урока навыки. Именно за этот этап выставлялась оценка за урок в соответствии с критериями диагностики уровня сформированности социокультурной компетенции учащихся. Всего было проведено 5 уроков по 80 минут, последний урок являлся игрой, разработанной нами для того, чтобы учащиеся продемонстрировали, выполняя задания, те навыки, которые они приобрели в ходе уроков. Проанализировав отметки каждого ученика в ходе всех пяти уроков, мы составили график успеваемости каждого учащегося, который показал, что с первого урока уровень оценок за выполнение заданий повышался, соответственно, повышался уровень социокультурной компетенции учащихся. Из чего можно сделать вывод, что гипотеза о том, что данный комплекс упражнений способствует развитию социокультурной компетенции учащихся, подтвердилась.

Список литературы

1. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. – Воронеж: Истоки, 1996. – 237 с.
2. Нотомб А. Страх и трепет. “Хорошие манеры или как не вести себя плохо за границей”. – М.: Иностранка, 2006. – 157 с.
3. Brooks, Nelson. 1964. Language and language learning. 2nd edition. New York: Harcourt, Brace, and World.

Pax Indica и Pax Sinica – картина международных отношений

Л.С. Квиткина

Кафедра международных отношений, ВИ-ШРМИ

Китай и Индия становятся все более заметными игроками на международной арене, обе страны являются также цивилизациями, в орбите влияния которых находились страны Восточной и Южной Азии долгое время. Для качественных прогнозов относительно будущего этих регионов необходимо осознать суть выстраиваемых ими систем международных отношений.

Ключевые слова: Китай, Индия, мандала, система международных отношений, китаецентризм, конфуцианство, буддизм, индуизм, данническая система, Восточная Азия, Южная Азия.

Современность фокусирует наше внимание, направленное на международную арену с множеством гладиаторов, на набирающих силу азиатских акторов. Своеобразными “голиафами” среди азиатских государств, в свою очередь, можно назвать Китай и Индию, цивилизации, не так давно оформившиеся как государства в модернистском их понимании. Итак, важно понимать, как на протяжении многовековой истории эти политические единицы воспринимали мир вокруг себя и как выстраивали модели международных отношений.

Так как исторически сферы влияния Китая и Индии накладывались друг на друга в географически близких регионах Восточной и Южной Азии, важно проследить, в чем было коренное отличие систем, выстраиваемых вокруг двух центров.

В некоторых моментах есть схожие черты в общей картине мира, что проявляется в составных частях господствующей идеи существования политической единицы – в Индии – это индуизм, в Китае – конфуцианство. Рассматривая основы формирования политического образования, можно выделить очень важное сходство: Мэн-Цзы писал, что “из трех важнейших элементов государства на первом месте стоит народ, на втором – божества и лишь на третьем – государь” [1]. В Артхашастре Каутильи выделены семь основных элементов государства: государь, министр, сельская местность, укрепленные города, казна, войско и союзники [2]. Казалось бы, такой подход не предполагает сходства с описанным Мэн-Цзы порядком, в котором государство должно учитывать интересы общества. Это замечание справедливо, если рассматривать данное утверждение в отрыве от контекста, который хорошо расшифрован в разделе 98 Артхашастры, который касается ведения внешней политики. Последний описывает шесть методов: мир, война, выжидательное положение, наступление, искание защиты и двойственная политика, которые должны использоваться при условии общественного благопо-

лучия [3]. Таким образом, фундамент государства и в Китае, и в Индии зиждется на общественном благополучии.

Что касается взаимоотношений религии с политической властью, необходимо отметить, что отношения между социальными группами в двух странах относительно политической жизни различны. В Индии верховной варной считалась варна брахманов (жрецы), но политической властью обладали кшатрии (военные), в Китае же, во-первых, не было религии в привычном понимании, во-вторых, представители доминирующей идеологии – конфуцианства – стояли у власти [4]. В ходе исторического процесса можно проследить, что в первом случае каста брахманов была консервативной, действующей с целью сохранить существующий порядок. В случае же с Китаем при слиянии правительства и сословия, представляющего господствующую идею мировоззрения, не существовала постоянная оппозиция, основывающаяся на каком-либо религиозном течении (использование даосизма как базы для оппозиционных движений было эпизодическим и встраивалось в конфуцианский поиск идеала справедливости). Необходимо учитывать религиозный синкретизм, присущий Китаю, но это также может быть обусловлено тем, что а priori противоречие между государственными бюрократами и жрецами в таком виде, как это было, к примеру, в Индии – варна кшатриев часто поддерживала оппозиционные индуизму течения (джайнизм и буддизм), было невозможно.

Рассмотрев некоторые внутренние особенности политической культуры, можно переходить к изучению восприятия пространства вокруг себя (международной среды). Можно сказать, что и в Китае, и в Индии концепции системы международных отношений выстраиваются от визуального образа круга. В индийской политической мысли представляется концепция мандалы (круг с санскрита), а в китайской – концепция условной вассально-даннической системы. И в той и в другой союзники или враги стран распределяются по своеобразным кругам, как если бы это были круги по воде от брошенного в нее камня.

В доктрине мандалы все государства вокруг Индии делятся на союзников, врагов и нейтральных по отношению к центру системы. При этом, чем дальше они находятся географически, тем меньше значения придает им центр. Итак, в центре находится претендент на господство в системе, затем идет враг. В прямом порядке рядом с врагом стоит союзник претендента, затем союзник врага, затем союзник союзника претендента и затем союзник союзника врага претендента [5]. При этом отношения в системе рассматриваются как естественные. Даже беглый контент-анализ Артхашастры может привести к выводу, что концепция, предлагаемая Каутильей, крайне государствоцентричная.

На самом же деле, расширение индийской сферы влияния произошло за счет миссионерства, а не действий политического аппарата Рас-

пространение буддизма в странах Восточной и Южной Азии ярче всего обозначало связь с индийской культурой, в некоторых странах перенимался и общественный строй или его элементы.

В концепции условной вассально-даннической системы, или китаецентризма, существуют круги вассалов – ближних (Корея, Япония, Вьетнам, королевство Рюкю), и дальних (варваров, как их называли конфуцианские чиновники). Политические образования, входившие в эту систему, перенимали китайскую письменность и брали конфуцианство за основу построения своего государства. Государства, на том или ином этапе настроенные ревизионистски, мыслили также в рамках этой системы. Примером этого может быть Япония XVI в. при Тоётоми Хидэёси [6].

Появляется вопрос: почему при распространении индийского культурного влияния государства не начинали развиваться в индийском русле, а при распространении конфуцианства страны встраивались в китайскую модель международной системы? Ответ на это, как показывают исследованные материалы, кроется как раз в природе восприятия государства и особенностях религий. Конфуцианство – это идея, в которой духовное слито с политическим в плане внутренней организации государства, буддизм же, как и индуизм – это религия, которая замыкает индивида на себя – в основе лежит не поиск справедливости, как в китайских учениях, а поиск выхода из бесконечного круга перерождений.

Таким образом, рассматриваемые концепции манадалы и условной вассально-даннической системы являются различными по своему характеру – первая описывает потенциальный порядок построения системы международных отношений, вторая – существовавший порядок, находивший отражение в реальности. Концепции различаются в первую очередь тем, на основе каких идей втягивались государства в систему с центром в Китае или Индии.

Список литературы

1. Васильев Л.С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество): учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1983. – 264 с.
2. Артхашастра или наука политики / В.В. Струве, Б.А. Ларин, В.И. Кальянов, И.П. Байков. – М.: Изд-во академии наук СССР, 1959. – 284 с.
3. Артхашастра или наука политики / В.В. Струве, Б.А. Ларин, В.И. Кальянов, И.П. Байков. – М.: Изд-во академии наук СССР, 1959. – С. 292-293.
4. Васильев Л.С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество): учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1983. – 273 с.
5. Sarkar B.K. Hindu Theory of International Relations // The American Political Science Review. 1919. Vol. 13, No 3. P. 400-414.
6. Совастеев, В.В. Геополитика Японии. С древнейших времен до наших дней: учеб. пособие. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2009. – С. 9.

Эффективность использования проводов марки AERO-Z на примере ВЛ 500 кВ “Зейская ГЭС – ПС Амурская”

Е.В. Кожушко

Кафедра электроэнергетики и электротехники, ИШ

Проблема эффективной передачи электрической энергии возникла перед людьми в середине XX в. и именно она побудила людей к созданию новых, инновационных конструкций проводов, способствующих уменьшению потерь электроэнергии на транспортировку. Одним из решений является использование провода марки AERO-Z.

Ключевые слова: энергосбережение, эффективность транспортировки, АС, AERO-Z, пропускная способность.

Воздушная линия (ВЛ) “Зейская ГЭС – Амурская” – разомкнутая, резервированная линия, длиной 365 км, была введена в работу летом 2013 г. [1]. Её основной задачей является транспортировка электрической энергии для продажи в КНР. В 2011–2013 гг. была произведена замена старых проводов на новые марки АС 330/43. В табл. 1 приведены его основные параметры [2]:

Таблица 1

Основные параметры провода АС 330/43

Параметр	Единицы измерения	Значение
Диаметр	мм	25,2
Сечение	мм ²	330
Сопротивление	Ом/км	0,309
Разрывное усилие	Н	103 784
Допустимый ток	А	730
Масса	кг/км	1 125
Срок службы	Год	45

ВЛ проходит в условиях резко-континентального климата (согласно ГОСТ 15150–69 – УХЛ), для которого характерны большие перепады температур, а также сильные порывистые ветра, типичные для северной и центральной частей Амурской области. ЛЭП большей частью располагается в V районе по гололёду, на подходе к ПС “Амурская” – III. Стоит отметить, что провод марки АС 330/43 предназначен для использования в таких условиях. Но, вышеназванный провод имеет существенные недостатки, такие как:

- подверженность коррозии;
- высокие потери мощности и электроэнергии при транспортировке;

– высокий коэффициент аэродинамического сопротивления ($\approx 0,95$).

Все эти недостатки сведены к минимуму или значительно уменьшены в проводах марки АЕРО–Z. В табл. 2 приведены его основные параметры [3]:

Таблица 2

Основные параметры провода АЕРО–Z 346–2Z

Параметр	Единицы измерения	Значение
Диаметр	мм	22,4
Сечение	мм ²	345,65
Сопротивление	Ом/км	0,0974
Разрывное усилие	Н	11 320
Допустимый ток	А	886
Масса	кг/км	958
Срок службы	Год	50

Как видно из сравнения двух марок проводов, АЕРО–Z 346–2Z превосходит АС 330/43 по многим параметрам. К примеру, первый имеет меньший вес, что способствует снижению стоимости монтажа, больший срок эксплуатации и разрывное усилие, говорящее о повышенной механической прочности в сравнении с последним. Рассмотрение конструктивных отличий позволит выявить причины наличия преимуществ у провода марки АЕРО–Z (см. рисунок) [4].

Внутреннее строение проводов марок АЕРО–Z (слева) и АС (справа)

Конструкция провода АЕРО–Z позволяет осуществлять перетоки мощности в больших объёмах, нежели в проводах марки АС из-за превосходящей площади токопроводящего сечения.

Рассчитаем потери мощности в линии 500 кВ “Зейская ГЭС – ПС Амурская” $\Delta\dot{S}_1$, выполненной проводом марки АС, приняв полную мощность $\dot{S}_1 = P_1 + jQ_1$ за номинальную мощность нагрузки на высокой стороне повышающего трансформатора ТЦ–250000/500, установленного на Зейской ГЭС:

$$\begin{aligned}\Delta\dot{S}_1 &= \frac{P_1^2 + Q_1^2}{U_H^2} (R_1 + jX_1) = \frac{200^2 + 150^2}{500^2} (10,085 + j112,42) = \\ &= 2,52 + j28,11 \text{ Мвар,}\end{aligned}$$

где P_1 – активная мощность, выдаваемая в линию, МВт; Q_1 – реактивная мощность, выдаваемая в линию, Мвар; R_1 – активное сопротивление линии, Ом; X_1 – реактивное сопротивление линии, Ом.

Проведём аналогичные вычисления в случае, если бы вместо провода марки АС 330/43 использовался АЕРО–Z 346–2Z:

$$\begin{aligned}\Delta\dot{S}'_1 &= \frac{P_1^2 + Q_1^2}{U_H^2} (R'_1 + jX'_1) = \frac{200^2 + 150^2}{500^2} (32,96 + j0,484) = \\ &= 8,24 + j0,121 \text{ Мвар.}\end{aligned}$$

Результаты вычислений показывают, что потери мощности в проводе АЕРО–Z 346–2Z меньше на 29,2% потерь, передаваемых при помощи провода АС 330/43.

Район, где проходит ВЛ, в ПУЭ [5] отнесён к V и III районам по гололёду (30 и 20 мм толщина стенки гололёда соответственно), что обуславливает необходимость использования дорогостоящих методик и оборудования для “плавки” гололёда. Конструкция провода АЕРО–Z из-за другого профиля токопроводящих проволок лучше противостоит образованию гололёда и обледенению. Из-за отсутствия обледенения провода во время мокрого снегопада не увеличивается тяжесть провода, стрела провеса и дополнительные нагрузки на опоры. Гладкая форма верхнего повива делает провод более защищённым от попадания внутрь инородных тел (жидкостей).

Опыт эксплуатации проводов марки АЕРО–Z в западных странах и Японии даёт положительную оценку его качествам – были существенно уменьшены потери электроэнергии, увеличена пропускная способность, отпала необходимость строительства новых линий и подстанций. Считаю более целесообразным использование провода АЕРО–Z 346–2Z на ВЛ 500 кВ “Зейская ГЭС–ПС Амурская”.

Список литературы

1. МЭС Востока планирует поставить под напряжение новую линию 500 кВ “Зейская ГЭС – Амурская” [Электронный ресурс]. – URL: http://dv-brand.ru/fsk-ees/33053/mes_vostoka_planiruet_postavit_pod_napryazhenie_novuyu_liniyu_500_kv_zeyskaya_ges_amurskaya/.
2. ГОСТ 839–80 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи.
3. Компактные провода AERO–Z для высоковольтных линий электропередачи [Электронный ресурс]. – URL: http://www.nexans.ru/eservice/Russia-ru_RU/navigate_196385/AERO_Z_AAAC_Z.html.
4. Колосов С.В., Рыжов С.В., Сюткин В.Е. Повышение пропускной способности ЛЭП: анализ технических решений // Энергетик. 2011. № 1. С. 18-22.
5. Правила устройства электроустановок. – 7-е изд. – М.: Кнорус, 2015. – 488 с.

Правовое регулирование предупреждения и ликвидации нефтяных разливов в Арктике

А.В. Крипакова

Кафедра международного публичного и частного права, ЮШ

Современный мир чрезвычайно зависим от нефти, поэтому нефтяные компании продолжают продвигаться в малоосвоенные пространства Арктики в поисках последних капель нефти, игнорируя опасности, которое нефтегазовое освоение несет хрупкой арктической природе.

Сколько времени осталось Арктике быть одним из самых чистых регионов земного шара? Что произойдет, когда добыча нефти выйдет с уровня первых робких попыток разработки только открытых месторождений на международный промышленный уровень оборота нефтепродуктов? Долго ли продержится уникальная, а потому особо уязвимая экосистема Арктики, без надлежащего вмешательства в обеспечение экологической безопасности? Данные вопросы выходят на передний план параллельно с повышением оценок энергетического потенциала Арктического региона.

Арктические государства и крупные нефтяные компании всю занимают разработкой планов мероприятий увеличения нефтедобычи в Арктическом регионе, постепенно приступая к их непосредственной реализации. Дальше всех в этой сфере продвинулась Норвегия.

Но при этом норвежские представители заявляют, что нужно находить баланс между экономическим развитием региона и своевременным решением его экологических проблем. По причине густонаселенности норвежского арктического района, в первую очередь, упор в стратегии делается на интересы жителей Арктики, придерживаясь принципов устойчивого развития. Поэтому значительная часть арктической политики направлена на решение экологических проблем, в том числе на предупреждение и ликвидацию аварий, связанных с разливами нефтепродуктов.

Центральное место в норвежской стратегии занимают работа на опережение и предупреждение. Ведь даже хорошо развитые системы ликвидации чрезвычайных ситуаций не смогут предотвратить все разрушительные последствия.

Не смотря на очевидность подобных аргументов, осознание катастрофических последствий бездействия в области охраны окружающей среды приходит только после наступления каких-либо чрезвычайных ситуаций.

Авария танкера Exxon Valdez 23 марта 1989 г. у берегов Аляски показала, что усилий только одной страны недостаточно для предотвращения подобного рода инцидентов. Остаточная нефть, попавшая в окру-

жающую среду в результате аварии оставалась там значительно дольше, чем первоначально прогнозировалось. В 2005 г. было обнаружено, что нефть только слегка выветрилась в прибрежной полосе вдоль зоны нефтяного разлива [1].

Являясь отраслью с высоким риском негативного воздействия на окружающую среду, нефтедобыча существенно влияет на экологическое состояние региона и несет большую угрозу для уязвимой экосистемы Арктики. Ликвидация разливов нефти требует больших затрат и усилий в любых обстоятельствах, а арктические условия создают дополнительные сложности, связанные с низкими температурами и ледовым покровом. Отмечается, что нефть при низких температурах имеет меньшую скорость распространения, но возникает опасность вмержания нефти в лед и ее последующем возвращении на поверхность при весеннем таянии [2].

В таких условиях первостепенной задачей становится обеспечение нормативного регулирования международного сотрудничества и координации усилий государств в области предотвращения и ликвидации морских нефтяных разливов в Северном Ледовитом океане.

В настоящее время ведущую роль в обеспечении такого сотрудничества играет Арктический совет, при создании которого, в первую очередь, декларировалось, что главной целью данной организации является обеспечение межгосударственного взаимодействия по вопросам устойчивого развития и защиты арктической окружающей среды [3].

В 2013 г. в рамках работы данной международной организации арктическими государствами предпринят ряд совместных шагов направленных на координацию действий в сфере предупреждения и ликвидации нефтяных разливов. На восьмой сессии Арктического совета была создана целевая группа для подготовки плана действий по предупреждению загрязнения нефтью [4]. Принято решение о разработке национальных, двухсторонних и многосторонних планов действий в чрезвычайных ситуациях, подготовке кадров и проведению учений, разработке эффективных мер реагирования. Было подписано соответствующее Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике [5], которое в настоящее время активно применяется арктическими государствами, в том числе при организации учений.

Но обращает на себя внимание тот факт, что данные документы затрагивают вопросы сотрудничества государств в тех случаях, когда инцидент, вызывающий загрязнение нефтью [6], уже произошел.

Следующим этапом деятельности Арктического совета, для непосредственного предупреждения чрезвычайных ситуаций стало принятие в 2015 г. рамочного плана сотрудничества в сфере предупреждения загрязнения морских районов Арктики нефтью в результате нефтегазовой

деятельности и судоходства [7], целью которого является укрепление межгосударственного взаимодействия, включая обмен информацией в целях защиты окружающей среды Арктики.

Согласно плану, для предупреждения происшествий на море, которые могут привести к загрязнению нефтью, участники намерены разработать каталог существующих ресурсов, которые могут играть важную роль в минимизации риска возникновения происшествий на море, приводящих к загрязнению нефтью, а также произвести оценку достаточности таких ресурсов.

Принятие Арктическим советом данного ряда документов положило начало для формирования единой системы регулирования рассматриваемой проблематики.

Но, к сожалению, еще остаются не рассмотренными на международном уровне такие вопросы, как предотвращением морских нефтяных загрязнений со стационарных и плавучих нефтегазодобывающих платформ, подводных трубопроводов и наземной и портовой инфраструктуры, применительно ко всем стадиям разработки морских нефтегазовых ресурсов Арктики, что должно найти отражение в принятии последующих актов соответствующей тематики.

До создания Арктического совета проблемные вопросы обеспечения экологической безопасности региона решались посредством универсальных международных договоров. Наиболее “авторитетным” документом в этой области является Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененная протоколом 1978 г. (далее – МАРПОЛ), в которой содержатся меры по сокращению и предотвращению загрязнения окружающей среды вредными веществами, которые перевозятся на судах или образуются в процессе их эксплуатации. Применительно к нефтегазовой деятельности конвенция содержит требования к машинным помещениям судов и грузовому району нефтяных танкеров, регулирует вопросы, связанные с предотвращением загрязнения в результате инцидента, вызывающего загрязнение нефтью, содержит требования к приемным сооружениям и т.д. Каких-либо специальных требований для судоходства в арктических условиях конвенция не содержит [9]. Также между приарктическими странами был заключен ряд двухсторонних договоров, например Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады о сотрудничестве по вопросам окружающей среды 1993 г.; Соглашения между СССР и США о сотрудничестве в борьбе с загрязнением в Беринговом и Чукотском морях в чрезвычайных ситуациях 1989 г.; Соглашение между Россией и Данией в области охраны окружающей среды 1993 г.; Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия о сотрудничестве в борьбе с загрязнением нефтью в Баренцевом море 1994 г.

Разработка же международных норм в рамках деятельности Арктического совета повлияла на принятие ряда национальных актов, в том числе в Российской Федерации. Так, федеральные законы “О континентальном шельфе Российской Федерации” и “О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне Российской Федерации”, в ст. 22.2 и 16.1 соответственно, закрепляют, что разведка и добыча углеводородного сырья, а также транспортировка и хранение нефти и нефтепродуктов допускается только при наличии плана, в соответствии с которым планируются и осуществляются мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в морской среде [10].

В 2014 г. постановлением правительства были утверждены Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилегающей зоне Российской Федерации, которые закрепляют порядок оформления плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Для большинства арктических портов установлены правила обеспечения экологической безопасности и соблюдения карантина в морском порту, которые регламентируют порядок действий при обнаружении разлива нефти или нефтепродуктов.

Таким образом, в настоящее время арктические государства переходят от этапа обсуждения к конкретным действиям, которые должны быть основаны на принципе коллективности для своевременного предотвращения разливов нефти и нефтепродуктов.

В связи с этим главной задачей является формирование международно-правовой основы для осуществления любой деятельности в арктических пространствах, в том числе нефтегазовой. Что должно обеспечить устойчивое развитие и экологически безопасное и эффективное использование арктического региона.

Поэтому приарктическим государствам необходимо продолжать работу по формированию правового массива, нацеленного на предупреждение морских нефтяных разливов в Арктике. Параллельно обеспечивая теоретико-правовые изыскания практическими технологическими разработками, которые своевременно помогут в предотвращении чрезвычайных ситуаций.

Обмен информацией между государствами, проведение совместных учений и ряд других мероприятий обеспечат укрепление международного сотрудничества в сфере экосистемной устойчивости в Арктике. Что будет способствовать обеспечению баланса между экологической безопасностью и высокими темпами развития хозяйственной деятельности.

Будем надеяться, что ряд международных документов и принятых на их основе национальных норм в области предотвращения загрязнения Арктики нефтью станут существенным блоком, формирующим всеобъемлющий региональный режим обеспечения экологической безопасности на основе адекватного институционального и правового инструментария.

Список литературы

1. Peterson C.H., Rice S.D., Short J.W., Esler D., Bodkin J.L., Ballachey B.E. and Irons D.B. (2003). Longterm ecosystem response to the Exxon Valdez oil spill. *Science* 302. 19 December.

2. Potter S., Buist I., Trude K., Dickins D., Owens E., Ликвидация разливов нефти на арктическом шельфе / под ред. D. Scholz; перевод на русский язык – компания Exxon Mobil.

3. Декларация об учреждении Арктического совета (принята в г. Оттава 19.09.1996).

4. Кирунская декларация по случаю 8-й Министерской сессии Арктического совета 15 мая 2013 года, г. Кируна, Швеция. – URL: <http://archive.mid.ru//bdomp/ns-dmo.nsf/>.

5. Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике (заключено в г. Кируна 15.05.2013).

6. Распоряжение Правительства РФ от 13.05.2013 № 769-р “О подписании Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике”.

7. Распоряжение Правительства РФ от 23.04.2015 № 721-р “О подписании рамочного плана сотрудничества в сфере предупреждения загрязнения морских районов Арктики нефтью в результате нефтегазовой деятельности и судоходства”.

8. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененная протоколом 1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78) (с изменениями на 26 сентября 1997 г.)

9. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187–ФЗ (ред. от 02.05.2015) “О континентальном шельфе Российской Федерации”; федеральный закон от 31.07.1998 № 155–ФЗ (ред. от 13.07.2015) “О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне Российской Федерации”.

10. Приказ Минтранса России от 09.07.2014 № 184 “Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Мезень” (зарегистрировано в Минюсте России 25.07.2014 № 33285); приказ Минтранса России от 12.08.2014 № 222 “Об утверждении обязательных постановлений в морском порту Мурманск” (зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2014 № 33920); приказ Минтранса России от 12.12.2013 № 464 “Об утверждении обязательных постановлений в морском порту Варандей” (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2014 № 31164) и др.

Развитие субъектности детей старшего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС

Н.В. Ли

Кафедра теории и методики проф. образования, ШП

Свою работу мы посвятили проблеме развития субъектности детей старшего дошкольного возраста. Несмотря на многочисленные исследования проблемы субъектности личности, мы заметили, что дошкольный возраст и становление субъектности в данном возрастном периоде освещен недостаточно. В новых условиях, диктуемых ФГОС ДО, эта проблема нам представляется очень актуальной.

Ключевые слова: субъектность, субъект, дошкольный возраст, ФГОС, личность, деятельность, активность, отраженная активность.

В настоящее время исследование субъектности личности становится приоритетным в психологической науке. Понимание субъекта связывается отношением человека к себе как к деятелю, с наделением человеческого индивида качествами быть самостоятельным, активным, способным, умелым в осуществлении особых человеческих форм жизнедеятельности, прежде всего предметно-практической деятельности. С позиции современной науки, субъектность “пронизывает” все жизненные проекции человека, проявляясь и в индивидуальном, и в личностном, и в индивидуальном, и в универсальном способах бытия.

Изменение социально-экономических условий, динамика и глобальный характер перемен, которые охватили все сферы жизни нашего общества, повлекли за собой необходимость изменения концепций воспитания и обучения практически во всей системе образования, включая ее начальный этап – дошкольный уровень. Изменения привели к возникновению дополнительных социально-психологических факторов, которые должны способствовать самореализации личности, требуя проявлений творческой активности, самостоятельности, инициативности уже на самых ранних этапах ее становления и развития; и к выходу в силу нового закона “Об образовании”, с учетом которого, детский сад становится первой обязательной ступенью образовательного процесса. Государство теперь гарантирует не только доступность, но и качество образования на этой ступени. С 1 января 2014 г. все дошкольные образовательные учреждения России перешли на новый Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). Он декларирует внедрение в практику работы ДОУ таких технологий, которые способствуют становлению личности ребенка раннего и дошкольного возраста. Одним из перспективных направлений современного дошкольного образования является личностно-

ориентированный подход. В связи с этим особую актуальность как в теоретическом, так и практическом плане приобретает проблема субъектности – развития активной, хорошо интегрированной личности, способной управлять собой, адаптироваться к быстро изменяющимся условиям социальной жизни. Несформированность этих личностных качеств затрудняет адаптацию ребенка в социальном обществе, тормозит процессы идентификации и самоактуализации формирующейся личности.

Проблематику субъекта деятельности и феномена субъектности разрабатывали многие отечественные психологи (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский, В.В. Давыдов, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман, В.Т. Кудрявцев, В.С. Лазарев, В.И. Зинченко, В.А. Петровский, А.К. Дусавицкий, А.Л. Венгер, В.В. Селиванов, В.И. Моросанова).

В психолого-педагогической литературе субъектность оценивают как внутреннюю активность, которая позволяет человеку самостоятельно планировать и реализовывать свои жизненные замыслы (Г.И. Аксенова, А.Г. Асмолов, О.С. Анисимов, А.А.Вербицкий, В.А. Слостенин, В.Д. Шадриков и др.). Данные авторы определяют структуру субъектности, включая следующие компоненты: активность как способность субъектов обучения к целенаправленным действиям; способность к рефлексии; удовлетворенность условиями организации образовательного процесса; мотивацию и направленность [16, с. 18].

А.В. Петровский трактует субъектность, как констатирующую характеристику личности, как свойство самодетерминации его бытия в мире. Стоит особо подчеркнуть, что субъектность – всегда особенная форма выражения проявлений человека в деятельности [12, с. 372].

Занимаясь вопросами субъектности личности, В.А. Петровский вводит понятие отраженной субъектности. По определению В.А. Петровского, отраженная субъектность – это идеальная представленность одного человека в другом. Он объясняет, что смысл выражения “Человек отражен во мне как субъект” означает, что я более или менее отчетливо переживаю его присутствие в значимой для меня ситуации, его готовность осуществить преобразование этой ситуации, внести в нее что-то свое, личное и тем самым произвести изменения в системе моих отношений к миру [13, с. 18].

Взаимодействие воспитателя и воспитанника строится на основе “отраженной субъектности”, в которой воспитатель выступает как источник преобразования жизненной ситуации в значимом для ребенка направлении, как деятельное начало, меняющее взгляды ребенка на вещи, формирующее у него новые побуждения, ставящее перед ним новые цели.

Важная задача воспитателя состоит в том, чтобы расположить воспитанника к педагогическим влияниям, атмосфера воздействия которых,

всегда должна быть деликатной, незаметной, возможно более скрытой от воспитанника. В процессе своего психического развития ребенок овладевает свойственными человеку формами поведения среди других людей. Ребенок копирует своих родителей, воспитателей, других взрослых, окружающих его, их поведение и реакции, в тех или иных ситуациях, реагируя на все очень эмоционально. Дошкольника отличают высокая впечатлительность, отзывчивость на все яркое, необычное. Он обычно довольно живо реагирует на радостные и печальные события, легко проникается настроением окружающих его людей. В дошкольном возрасте у нормально развивающегося ребенка происходят большие изменения во всем психическом развитии.

Уровень развития ребенка становится мерой качества работы педагога дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) и всей образовательной системы в целом. Педагоги ДОУ ориентируются не только на подготовку к школе, но и на сохранение полноценного детства в соответствии с психофизическими особенностями развивающейся личности. Уважение к ребенку, принятие его целей, интересов, создание условий для развития – непереносимые условия гуманистического подхода. Воспитатель ДОУ должен не только обучать дошкольника, но и предоставлять ребенку возможность самостоятельно овладевать нормами культуры, вовлекать в поисковую деятельность, т.е. создавать педагогические условия развития субъектности ребенка [21, с. 263].

Таким образом, мы пришли к выводу, что субъектность, является важным качеством, обеспечивающим развитие и саморазвитие личности, качество, определяющее способность изменять окружающий мир и себя, руководствуясь собственной системой ценностей, способность выбирать способ репрезентации этой активности в мире и нести ответственность за последствия этого выбора. Воспитатель должен рассматривать субъектность ребенка как личностную характеристику дошкольника. Внимательный воспитатель, умеющий проникнуться индивидуальностью каждого ребенка, искренне заинтересованный в его судьбе, может подобрать благоприятные пути развития, помочь и поддержать в самостоятельной деятельности, развивающей субъектные качества ребенка.

Список литературы

1. Петровский А.В. Личность в психологии: парадигма субъектности. – Ростов-н/Д.: Феникс, 1996.
2. Петровский В.А. Принцип отраженной субъектности в психологическом исследовании личности // Вопросы психологии. 1985. № 4. С. 17-30.
3. Слостёнин В.А. Субъектно-деятельностный подход в общем и профессиональном образовании // Сибирский педагогический журнал. 2006. № 5. С. 17-25.

4. Халикова В.В. Качества воспитателя ДООУ, обеспечивающие становление субъектности ребенка, в контексте профессионального поведения // Мир науки, культуры, образования. 2010. № 3 (22). С. 262-265.

Особые режимы управления территориями: опыт стран АТР

С.В. Лигин, Б.М. Дугарова
Кафедра “Финансы и кредит”, ШЭМ

В данной статье рассматривается опыт применения особых экономических зон (ОЭЗ) в экономиках наиболее динамично развивающихся стран Азиатско-тихоокеанского региона. Дается оценка применения данного опыта для национальных экономик. Приводится сравнение внедрения и использования таких режимов как ОЭЗ стран АТР с аналогичными им российскими проектами, в частности – территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и проектом “Свободный порт Владивосток”.

Ключевые слова: особые экономические зоны, АТР, ТОСЭР, “Свободный порт Владивосток”.

В последние годы наблюдается тенденция к переориентации российской экономики на азиатские рынки. Главной причиной столь очевидной переориентации является то, что рассматриваемый регион – это территории отдельных государств с наиболее динамично развивающимися экономиками в мире.

На сегодняшний день предпринимаются попытки более глубокой интеграции России в АТР, путем создания на Дальнем Востоке особых экономических зон. В частности, территорий особого социально-экономического развития (ТОСЭРов) и территорий функционирующих в режиме порто-франко, на основании реализации федерального закона “О Свободном порте Владивосток” [1].

Стоит отметить, что для государств АТР практика применения подхода по созданию и управлению особыми экономическими территориями не нова, и сложившиеся экономические системы региона, будь то быстрорастущие азиатские “тигры” или стабильно развивающийся Китай, во многом обязаны своевременному применению режимов особых экономических зон на своих территориях.

Вышесказанное и предопределило на первом этапе данного исследования раскрыть механизмы применения особых режимов управления территориями, как положительный опыт соседей России по АТР.

Опыт Китая. Создание ОЭЗ в Китае началось в 1970-х годах. В настоящее время на территории Китая действуют множество административно-экономических образований с льготными режимами. Стоит отметить, что на сегодня в Китае отсутствует какой-либо единый общегосударственный закон по регулированию деятельности ОЭЗ. Наиболее развитой зоной является Шеньчжень, на которую приходится 2,5% всего ВВП страны. Большинство экспертов связывают экономические успехи Поднебесной и именно с созданием ОЭЗ [3].

Сингапур. Обладая скромными по азиатским меркам размерами территории, Сингапур не располагает наличием особых экономических зон в общем их понимании, хотя сочетает в себе многие элементы управления для данных территорий. В частности, налоговая система страны признана одной из самых лояльных в мире, что привлекает множество ТНК, а существующая система “единого окна” во многом упрощает регистрацию новых резидентов [4].

Опыт Кореи. В настоящее время в Южной Корее действуют 18 особых экономических зон. История особых экономических зон в Республике Корея берет начало в 2003 г., когда была создана первая свободная экономическая зона Инчхон корейское правительство предусматривает многочисленные налоговые льготы иностранным инвесторам на основании специального налогового законодательства, регулирующего деятельность СЭЗ [5].

Опыт США. За более чем восьмидесятилетнюю историю эта страна сумела добиться наибольшей эффективности в процессе становления и развития свободных экономических зон. Наиболее распространенной формой СЭЗ в США являются зоны внешней торговли. Для резидентов имеется также ряд льгот в виде пониженных налогов. В 2012 г. через ЗВТ было поставлено продукции на сумму 732 млрд долл., 58% которой имело внутренний статус [7].

Япония. В соответствии с законом об “Особых зонах”, вступившим в силу с 1 августа 2011 г., особые зоны в Японии делятся на два вида: “особые зоны международного значения” и “особые зоны регионального значения”.

По состоянию на 2014 г. правительством Японии утверждено функционирование 44 особых зон. В том числе 7 ОЭЗ имеют статус международного значения. Льготы для резидентов также сводятся к снижению налоговых ставок, частично налоговым каникулам и предоставлению льготных процентов по кредитам [6].

Рассмотрев зарубежный опыт создания и функционирования особых экономических зон переходим к следующему этапу. Проведем сравнение таких режимов управления, как ТОСЭРы и свободный порт “Владивосток” с особыми экономическими зонами стран АТР. Основываясь на данных, предоставленных Министерством по развитию Дальнего Востока, следует отметить, что преференции, предоставляемые для резидентов как ТОСЭРов, так и свободного порта практически не отличаются, и сводятся к установлению налоговых каникул на 5 лет (обнуление таможенных пошлин (в рамках ТОСЭРов), снижение НДС), уменьшению отчислений в соц. фонды с 30% до 7,6%, обрисовке безоблачных перспектив с точки зрения регистрации резидентов (режим “единого окна”) и получению виз [2].

Российские проекты ОЭЗ конкурентоспособны только с позиции существования налоговых каникул. Такие аспекты, как отчисления в соц. фонды, коррумпированность в государстве, отсутствие четкости функционирования режима “одного окна”, отсутствие в регулирующих правовых актах четкого разграничения в сфере управления или администрирования и многое другое во многом уменьшают инвестиционную привлекательность российских ОЭЗ на Дальнем Востоке.

Таким образом, проведенный анализ, построенный на основе исследования международного опыта применения особых моделей экономического развития территорий, применительно к таким моделям как ТОСЭРЫ и “Свободный порт Владивосток” в существующем их виде, в рамках действующего законодательства РФ обладают меньшей степенью привлекательности для инвесторов в сравнении с существующими и эффективно функционирующими особыми экономическими зонами стран АТР.

Список источников

1. О территориях социально-экономического развития в Российской Федерации, № 473–ФЗ: [по состоянию на 13 июля 2015 г.: принят ГД 23 декабря 2014].

2. О свободном порте Владивосток, № 212–ФЗ [по состоянию на 13 июля 2015 г.: принят ГД 3 июля 2015].

3. Ефремова, М.В. Особые экономические зоны: опыт Китая: Молодежь и наука / М.В. Ефремова. – Красноярск: СФУ. – 2014 [Электронный ресурс]. – URL: <http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2014/directions.html>.

4. Налогообложение в Сингапуре [Электронный ресурс]. – URL: http://sbf-group.com/articles/singapore/singapore_taxation/.

5. Свободно-экономические зоны Южной Кореи [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.eurofirma.ru/korea-free-zones/>.

6. Регулирование свободных (особых) экономических зон [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/jp/about_jp/laws_ved_jp/special_area_jp/.

7. США. Информация о свободных экономических зонах [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/us/about_us/laws_ved_us/special_area_us/.

Проблемы применения теории справедливой стоимости применительно к крупному бизнесу в российских реалиях

И.Д. Мылов

Кафедра “Финансы и кредит”, ШЭМ

На сегодняшний день экономика, в том виде, в котором она существует, представляет собой, прежде всего, конфликт интересов. В настоящее время экономика уже немыслима без лоббирования интересов, бюрократического аппарата и монополизации рынка. Согласно концепции “извлечения ренты” подчеркивается тот факт, что и антимонопольное регулирование может иметь издержки чистых потерь общества. Кроме того, нередко издержки вмешательства нередко становятся значительно выше издержек невмешательства, поскольку в первом случае “провоцируются” затраты на защиту ренты. Экономическая наука представлена различными концепциями общественных потерь от поиска ренты и всевозможных подходов к их количественной оценке.

В статье Г. Таллока “Rent Seeking” 1967 г. для науки открылась расширенная трактовка потерь от монополии и ознаменовало рождение теории поиска ренты. Необходимо понимать, что потери общества от монополии не заканчиваются “треугольником Харберджера”. Успех и поддержание монопольного положения требует затрат реальных ресурсов. Всё, что было потрачено на захват потребительского излишка, относятся также к потерям общества от монополии. Подобный прямоугольник сейчас в науке часто называют “прямоугольником Таллока” [8].

Известно, что подход Г. Таллока перевернул оценку об ущербе от монополии. Понятно, что он превышает, тот, который определяется исключительно на основе “треугольника Харберджера”. Оттого сразу же поднимается вопрос о том, что косвенно можно и весь “прямоугольник Таллока” считать общественными потерями. В том случае время если ценность потраченных ресурсов на поддержание монопольной ренты равна общественным потерям, то говорят о полном растрачивании ренты. Первый кто сделал шаг к формулированию условий полного растрачивания ренты и оценке с иной стороны ущерб от монополии американский экономист Р. Познер.

В работах Познера прослеживаются два принципиально важных вывода. Для начала, очевидно, что предыдущие потери от монополии существенно недооценивались. Стремление приобрести ренту производителями наталкивается на сопротивление потребителей, затрачивающих ресурсы, защищая свой потребительский излишек. Подобное явление стало называться “защита ренты” (rent protection) [7].

Лет десять назад вышла очень полезная в этом плане монография (Robert F. Bruner, Robert M. Conroy, Wei Li, Elizabeth F. O'Halloran, and Miguel Palacios Lleras, "Investing in Emerging Markets"). Там, среди прочего, были оценки того, какая доля риска при инвестировании в акции объясняется страновым риском (т.е., не зависит от того, какие именно акции покупать). Для России оказалось порядка 60% – выше только в Пакистане и на Шри Ланке. Минимум среди развивающихся рынков (чуть ниже 30%) – в Египте и Южной Африке. А на развитых рынках обычно ниже 20%. Естественно, это было 10 лет назад, но что-то мне подсказывает, что с тех пор мало что изменилось [9].

“Справедливую стоимость” рассчитать невозможно. “Справедливая стоимость – это не число, это пейзаж” (перефразируя Меира Статмана). Рассчитать можно только отдельные меры “справедливой стоимости”. В этом случае если мы имеем некие данные X и Y, можем заключить, чему равно Z [6].

О какой “справедливой стоимости” можно говорить, когда при дефиците бюджета, Российская Федерация имеет ценных бумаг США на 752 млрд долл. Согласно “Финансовой системе” Роберта Мертона и Зви Боди на идеальном рынке нет свободных денег. Как говорится, “природа не терпит пустоты”. И из агентов на рынке, имеющих свободные средства, под ссуду ресурсы переходят в зоны, имеющие недостаток средств [4].

Когда покупают шило – могут узнать его качество, скажем, в руках мастера, орудие труда становится искусным инструментом. В этом случае мы можем сказать, что шило обладает внутренней ценностью, в то время как ценные бумаги не имеют внутренней стоимости. В данном случае экономические агенты должны, руководствуясь правилами игры и информацией о рынке, принимать осознанные решения. К примеру, можно вспомнить “Трактат о семье” Гэри Беккера в статье “A Treatise on the Family”. В котором предлагаются базисы: человек делается злоумышленником на базе разумного разбора расходов и выгод от собственных преступных действий; тяжесть преступления сопоставляется с выгодами и расходами (сложность совершения, возможность ареста, осуждения и санкций) [4].

При этом достигается эффект – максимум национального богатства. Но в суждениях присутствует логическая ошибка, деньги идут, да, но деньги – актив, требующий безрисковым способом в соответствующие институты. В данном случае цену актива диктует ситуация по вложениям в невозвратные состояния.

Интеграция РСБУ с международными стандартами является неизбежной. По уровню социально-экономического развития Россия отстает от ведущих держав мира на 50-70 лет. Сокращение данного показателя является стратегической задачей страны. Утверждение стандарта спра-

ведливой стоимости позволит ускорить процесс перехода к VI технологическому укладу и вывести российскую систему учета и оценки на принципиально новый уровень развития.

Список литературы

1. Джуха В.М., Сахаров А.Ю. Система оценки и управления капитализацией промышленного предприятия // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института). Серия: Социально-экономические науки. 2015. № 2. С. 5-14.
2. Казакова К.Ю. Идентификация факторов стоимости бизнеса // Проблемы современной науки и образования. 2015. № 6 (36). С. 137-141.
3. Bodie, Zvi, Robert C. Merton, and David L. Cleeton. Financial Economics. 2nd ed. NJ: Prentice Hall, 2009.
4. Meir S. What Investors Really Want McGraw-Hill, 2011.

Роль экологических аспектов в формировании правового режима Арктики

В.М. Нестреляева

Кафедра международного публичного и частного права, ЮШ

Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу определяют Арктику как северную область Земли, включающую глубоководный Арктический бассейн, мелководные окраинные моря с островами и прилегающими частями материковой суши Европы, Азии и Северной Америки [1].

Экосистема Арктики достаточно хрупка: ее природная среда наиболее ранима и подвержена более медленному восстановлению. В то же время, Арктика имеет значение климатической лаборатории северного полушария, если не всего Земного шара [2]. Через Арктику пролегают трассы Северо-Западного прохода и Северного морского пути [3]. Нельзя исключать и роль Арктики как стратегической сырьевой и оборонной базы прибрежных государств. Названные факторы дают основание для повышенного интереса к Арктическому региону на международной арене, тем более, что окончательно правовой режим Арктики пока не сформулирован.

Началом определения правового режима арктических пространств принято считать издание Канадой в 1925 г. Закона о северо-западных территориях, который фактически дал начало и секторальной теории деления арктических пространств [4]. Позднее, при принятии Конвенции ООН по морскому праву Канадой было инициировано включение ст. 234. Указанная статья имеет ярко выраженную экологическую направленность, однако ее положения являются в то же время весьма расплывчатыми [5], благодаря таким формулировкам как: “покрытые льдами районы”, “особо суровые климатические условия”, “наличие льдов, покрывающих такие районы в течение большей части года” [6]. Тем не менее, историческое толкование данной статьи говорит о том, что она была разработана специально для обеспечения экологической безопасности Арктики [7].

Международное сотрудничество в Арктике оформилось на универсальном (Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г.), региональном (Соглашение о сохранении белых медведей 1973 г.) и двустороннем (Соглашение о сотрудничестве по вопросам окружающей среды 1993 г.) уровнях. Но для защиты своих интересов приарктические государства активно используют и национальное законодательство. Например, Правила плавания по

трассам Северного морского пути, которые в числе прочего включают нормы экологической направленности [8].

Таким образом, на сегодняшний день сложилась довольно обширная база для определения правового режима Арктики в сфере экологической безопасности. Однако, С.В. Виноградов полагает, что “необходимо разработать действительно всеобъемлющий региональный режим на основе адекватного институционального и правового инструментария, в конечном счете это позволит создать ядро новой системы экологической безопасности в Арктике” [9].

Но также справедливо замечает В.Р. Авхадеев, что значительное место в сфере сотрудничества государств по вопросам Арктики занимают источники мягкого права. Что и говорить, даже Арктический совет в качестве форума высокого уровня учрежден декларацией 1996 г. Основной целью деятельности данного учреждения является охрана окружающей среды Арктики, которой и посвящены принимаемые Арктическим советом декларации [10]. Декларации о намерениях содержат положения, которые не являются юридически обязательными и тем более не предусматривают механизма обеспечения выполнения соответствующих обязательств, поэтому государства более охотно оформляют свои отношения именно в указанной форме. Вместе с тем, некоторые исследователи отмечают их роль в процессе создания норм международного права как договорным, так и обычным путем [11].

Таким образом, правовой режим Арктики буквально пронизан идеями сохранения хрупкой экосистемы региона, что вполне объяснимо с точки зрения концепции перспективного развития. Однако, не все исследователи согласны с таким положением вещей: “...экология должна доминировать над экономикой. Но доминировать все с той же целью – лишения людей, в первую очередь народов, населяющих Россию, будущих поколений россиян, их жизненно важных прав на морские природные ресурсы”. И все же объективные оценки говорят принципиально об ином: “освоение арктического шельфа имеет стратегическое значение для России, т.к. позволит значительно укрепить экономику и существенно повысить жизненный уровень населения северных регионов европейской части страны” [12].

С нашей точки зрения, подход “оппозиционеров” оправдан лишь отчасти. Нельзя отрицать приоритет интересов Российской Федерации как приарктического государства, которое не только обладает самой протяженной прибрежной территорией в Арктике, а значит и обширным участком континентального шельфа, но и историческим титулом на Северный морской путь, как национальную транспортную магистраль. Но в то же время, бесспорной является необходимость поддержания равновесия экосистемы Арктики, что обусловлено отсутствием реальной воз-

возможности и условий уже сегодня освоить регион наиболее оптимальным и вместе с тем безопасным образом.

Список литературы

1. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS): заключена в г. Монтего-Бей 10.12.1982 // КонсультантПлюс.
2. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ 18 сентября 2008 г. № Пр-969) // Центральный выпуск. 2009. № 53п. 30 марта.
3. Об утверждении Правил плавания в акватории Северного морского пути: приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 17 января 2013 г. № 7. Зарегистрирован в Минюсте РФ 12 апреля 2013 г. Регистрационный № 28120 // Российская газета. № 6062.
4. Валеев Р.М. Международное экологическое право: учебник / отв. ред. Р.М. Валеев. – 2012. 340 с.
5. Авхадеев В.Р. Роль деклараций о сотрудничестве государств в Арктике и международное право / В.Р. Авхадеев // КонсультантПлюс.
6. Жилина И.С. Правовые аспекты развития Северного морского пути и Северо-Западного прохода как новой арктической морской транспортной системы / И.С. Жилина // Арктика и Север. 2012. № 7 (июль). С. 1-13.
7. Овлащенко А.В., Покровский И.Ф. Перспективы правового режима морской транспортной среды российской Арктики: дуализм подходов или их эклектизм? / А.В. Овлащенко, И.Ф. Покровский // КонсультантПлюс.

Региональные страховые рынки АТР: стратегия развития конкурентных преимуществ

В.Н. Пахмутов

Кафедра “Финансы и кредит”, ШЭМ,

Процесс глобализации интенсивно развивается на всех типах рынков. Финансовый рынок в данном случае является одним из лидеров. Как структурный элемент финансового рынка, традиционные рынки страхования также претерпевают изменения. Но в отличие от банковского и фондового рынка, развивающиеся страховые рынки в меньшей степени обладают автономными защитными механизмами, позволяющими преодолевать внешнее давление.

Базой для научной работы послужили следующие исследования [1-6]:

- Развитие всемирного страхового рынка (Weiss, 1991).
- Развитие страхового рынка ЕС (Delhousse et al., 1995, among others).
- Развитие Азиатских страховых рынков (Boonyasai et al., 2002).
- Сравнение стран по эффективности развития страхового рынка (Eling et al., 2010).
- Связь между страхованием жизни и экономическим ростом (Chien-Chiang Lee, Chi-Chuan Lee, Yi-Bin Chiu, 2013).
- Роль страхования жизни в развивающихся экономиках (Xiaojun Shi, Hung-Jen Wang, Chunbing Xing, 2015).

Изучив опыт большинства стран, имеющих на сегодняшний день достаточный уровень развития страхового рынка, мы сформировали следующие конкурентные преимущества, позволяющие эффективно функционировать на международном страховом рынке финансовым институтам:

- Величина активов.
- Мультикритериальная диверсификация бизнеса.
- Доступность дешевого капитала.
- Глубокая спецификации финансовых продуктов.

В таблице мы демонстрируем влияние альтернативных стратегий развития страховых рынков на экономическое развитие для развивающихся стран.

Сравнение стратегий развития страховых рынков в разрезе функций страхования

Тип стратегии	Рисковая функция	Сберегательно-накопительная функция	Предупредительная функция	Инвестиционная функция
Стратегия активной защиты	Интересы ЭА – min Интересы СК – max Интересы ЭР – ?	Интересы ЭА – ? Интересы СК – max Интересы ЭР – ?	Интересы ЭА – ? Интересы СК – ? Интересы ЭР – ?	Интересы ЭА – ? Интересы СК – max Интересы ЭР – ?
Стратегия пассивного наблюдения	Интересы ЭА – max Интересы СК – min Интересы ЭР – ?	Интересы ЭА – ? Интересы СК – min Интересы ЭР – ?	Интересы ЭА – max Интересы СК – min Интересы ЭР – ?	Интересы ЭА – max Интересы СК – min Интересы ЭР – ?
Стратегия развития конкурентных преимуществ	Интересы ЭА – max Интересы СК – max Интересы ЭР – max	Интересы ЭА – max Интересы СК – max Интересы ЭР – max	Интересы ЭА – max Интересы СК – max Интересы ЭР – max	Интересы ЭА – max Интересы СК – max Интересы ЭР – max

Исходя из полученных данных, оптимальной стратегией развития страховых рынков для развивающихся стран является создание условий для формирования конкурентных преимуществ компаниями-резидентами. Сложность заключается в том, что большинство конкурентных преимуществ сложно формируемы, так как базируются на основе абсолютных, а не на относительных параметрах. В данном случае принципиальную важность приобретают механизмы укрупнения региональных рынков одинакового уровня развития (экономические союзы и т.д.), а рамках которых можно формировать крупные финансовые институты на основе горизонтальных слияний.

Определение стратегии развития страховых рынков в условиях развивающихся экономик имеет важно политическое приложение в современном мире. Инструменты свободного рынка здесь не могут гарантировать максимизацию полезности в контексте экономического развития в долгосрочном периоде. Функционирование конкурентоспособного национального страхового рынка имеет важное значение для обеспечения устойчивого экономического роста и национальной финансовой безопасности. Однако для того, чтобы не уменьшать конкурентоспособность иных отраслей экономики и не вводить серьезных ограничительных мер для нефинансовых экономических агентов, экономическая политика страны должна обеспечивать адекватную инфраструктуру для развития страховых рынков путем формирования конкурентных преимуществ.

Список литературы

1. Boonyasai T., Grace M.F., Skipper Jr., H.D. The effect of liberalization and deregulation on life insurer efficiency. Working paper. Georgia State University. 2002.
2. Delhousse B., Fecher F., Perelman S., Pestieau P. Measuring productive performance in the non-life insurance industry: the case of French and Belgian markets. Tijdschrift voor Economie en Management. 1995. N 40 (1). P. 47-69.
3. Eling M., Luhnen M. Frontier efficiency measurement in the insurance industry – Systematization, overview, and recent developments. Working paper, University of St. Gallen. 2008.
4. Lee Chien-Chiang et al. The link between life insurance activities and economic growth: Some new evidence / Chien-Chiang Lee // Journal of International Money and Finance. 2013. № 32. P. 405-427.
5. Weiss M.A. International P/L insurance output, input, and productivity comparisons. Geneva Papers on Risk and Insurance Theory. 1991. N 16 (2). P. 179-200.
6. Shi Xiaojun et al. The role of life insurance in an emerging economy: Human capital protection, assets allocation and social interaction / Xiaojun Shi // Journal of Banking and Finance. 2015. N 50. P. 19-33.

Восприятие города Владивосток студентами ДВФУ разных направлений подготовки

М.М. Соколова
Кафедра психологии, ШГН

В современных условиях усиления процессов урбанизации и реорганизации городской среды, постоянных изменений в облике города, особую актуальность приобретает вопрос восприятия человеком городской среды. Город является пространством, заполненным различными формами жизнедеятельности его жителей. Образ города находит свое отражение в литературных и художественных произведениях, социологии, социальной психологии, антропологии. В своей совокупности психологическое пространство города создается из восприятия его архитектуры, особенностей географического положения, природных и погодных условий. Для любого жителя город характеризуется еще и условиями, в которых он существует, живет и отдыхает, работает. То есть образ города – это сложное психологическое образование, которое зависит от культурного развития каждого индивида, который существует в пространстве городской среды, поэтому этот образ будет разным у людей разных социальных статусов, возраста и культурного уровня [2, 3].

Большая часть осознанной жизни личности проходит одновременно с профессиональным становлением и профессиональным ростом, что позволяет предположить влияние направления профессионального становления личности на формирование образа города, в котором они живут [1].

В городе Владивосток за последние годы произошло множество перемен: изменился облик города, схемы маршрутов городского транспорта, изменились возможности для обучения и отдыха. Исследование было построено таким образом, чтобы рассмотреть не только образ города Владивосток, но и его образ в контексте будущего, а также образ города-мечты. Все эти составляющие показывают возможные изменения образа города во временной перспективе.

Теоретический объект исследования: восприятие городской среды на примере Владивостока. Эмпирический объект: образ города Владивосток у студентов ДВФУ разных направлений подготовки. Предмет исследования: особенности восприятия городской среды в зависимости от профессиональной направленности личности. Цель данной работы заключается в исследовании особенностей восприятия образа города в зависимости от профессиональной направленности личности.

Методологической основой для его проведения послужил метод Семантического дифференциала, метод Ассоциативный эксперимент

и модификация проективной методики “Пиктограмма”, которые направлены на исследование субъективной семантики.

Гипотеза исследования – характеристики Владивостока различны у студентов разной профессиональной направленности, т.е. образ городской среды сформирован у них в соответствии с их будущей профессиональной деятельностью.

Для исследования образа города у студентов ДВФУ с разной профессиональной направленностью была сформирована выборка из студентов Школы естественных наук: 21 человек с факультета географии, 23 человека – экологии и 20 человек – математика. Выборка сформирована таким образом, чтобы провести исследование как между группами сходных типов профессии, так и различных, что позволит проверить гипотезу.

На факультете географии обучают студентов направления геодезия, гидрология и океанология, студенты которых участвовали в исследовании. Особенностью этих направлений обучения является то, что их обучение связано с получением знаний о климатических особенностях, структуре строения земной коры, особенностях флоры и фауны, процессов, протекающих в атмосфере, водных ресурсов, лесных и горных мест. Что касается студентов факультета математики – это специалисты, которые обладают знаниями и умениями использовать вычислительную технику, выстраивать математические модели, умеют оперировать логическими и математическими формулами и использовать их в разных профессиональных областях.

Из классификации Климова о профессиональной направленности личности [4], студенты с факультета экология, география обучаются по специальности типа Человек – Природа, а студенты с факультета математики к категории Человек – Знак.

К категории Человек-Природа можно отнести профессии, связанные с изучением, охраной и преобразованиями природы, а к категории Человек-Знак относят профессии, связанные с созданием и использованием знаков (цифр, букв или нот). Поэтому все студенты были разбиты по группам, в первую группу с направлением обучения Человек-Природа были определены студенты-геофизики и студенты-экологи, во вторую группу с направлением обучения Человек-Знак были определены студенты-математики. Группы получились различные по количеству человек, поэтому в дальнейшем все количественные данные были переведены в проценты, для удобства сравнения. В группе с направленностью Человек-Природа 44 человека, в группе с направленностью Человек-Знак – 20 человек.

Проведенное эмпирическое исследование показало, что при сходстве в направленности обучения (в работе рассмотрены два направления, относящихся в категории Человек-Природа по классификации Кли-

мова) выявлены следующие закономерности: Не существует различий в представлении о самооценке, самостоятельности и общительности города Владивосток в настоящем, о городе через 10 лет и городе мечты; в восприятии характеристик Владивостока, Владивостока через 10 лет и города мечты. Не существует различий в количестве ассоциаций на стимул “Владивосток” в категории “Настроение и черты характера”, в количестве ассоциаций на стимул “Владивосток через 10 лет”, в ассоциативном ряду на стимул Владивосток в категориях “Архитектура и структура города” и “Особенности ландшафта, климата и экологии”. Анализ символов показал, что Владивосток через 10 лет студенты чаще всего изображают посредством объектов архитектуры и морских атрибутов; изображения города мечты в большей степени связаны с природными факторами. Таким образом, предположение о том, что у студентов схожих направлений обучения в образе города больше сходства, подтверждается.

Существуют различия в изображении символа города в рисунках студентов направленности Человек-Природа и Человек-Знак: студенты с природной направленностью изображают символ города посредством полных картин, на которых изображены части города; студенты направленности Человек-Знак рисуют более лаконичные символы, менее содержательные, с большим количеством геометрических фигур и символов. Не существует различий в восприятии Владивостока через 10 лет и города мечты у студентов разных направлений обучения; в количестве ассоциаций на стимул “Владивосток через 10 лет” во категориях “Особенности ландшафта, климата и экологии” и “Настроение и черты характера”; в количестве ассоциаций на стимул “Город мечты” в категории “Особенности ландшафта, климата и экологии”.

Таким образом, в восприятии образа города у студентов разных профессиональных направленностей больше различий, что подтверждает предположение.

Следовательно, в работе доказано, что на формирование образа города оказывает влияние направление обучения: характеристики города Владивосток различны у студентов разной профессиональной направленности: образ городской среды у них сформирован в соответствии с их будущей профессиональной деятельностью.

Список литературы

1. Березина Т.Н. Пространственно-временные характеристики мысленных образов и их связь с особенностями личности // Психол. журнал. 1998. Т. 19. № 4. С. 13-26.
2. Дмитриевская Н.Ф. Образ города как социальный феномен. – СПб.: Изд-во СПбГУЭР, 1999. – 192 с.

3. Иванова Т.В. Городская ментальность как предмет психологического исследования. – Самара.: Изд-во Самарского научного центра Российской академии наук, 2003. – 198 с.

4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – М.: Академия, 2004. – 304 с.

Политика Японии в отношении Фалуньгун: защита прав человека или давление на КНР?

А.Л. Столина

Кафедра международных отношений, ВИ-ШРМИ

Отношения Японии и Китая на сегодняшний день можно охарактеризовать как напряженные, тому виной множество не решённых проблем. Одной из этих проблем является секта “Фалуньгун” (кит. 法輪功) или “Фалунь Даф” (кит. 法輪大). Секта “Фалуньгун” (“Великий закон круга Драгм”) была образована в 1992 г. в Китае на основе традиционной китайской гимнастики цигун в сочетании с элементами буддизма, даосизма и народных верований [1, 2, 7], её бессменным лидером с момента образования является “Учитель” – Ли Хунчжи [1, 6, 7]. Она имела широкое распространение на территории Китая, однако события у здания правительственной резиденции в Пекине – “сидячая демонстрация” десяти тысяч последователей Фалуньгун 25 апреля 1999 г. резко изменили отношение правительства КНР к последователям учения и 22 июля 1999 г., согласно, ст. 300 Уголовного кодекса КНР, была определена её как еретическую.

Проповедуемые ею принципы по сути своей являются вредоносными для общества: во-первых, подрывают религиозные порядки и свободы вероисповедания под прикрытием “миссионерства”, скрываясь под маской буддизма, злоупотребляет языком религии, извращает ее. Во-вторых, под прикрытием занятий дыхательной гимнастикой цигун наносят вред духовному и физическому здоровью граждан и безопасности их достоинства: отрицая научные достижения, призывает людей не обращаться за медицинской помощью, а использовать лишь разработанную Ли Хунчжи методику дыхательной гимнастики цигун. Согласно неполной статистике, в 29 китайских провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения из практиковавших “Фалуньгун” число доведенных до смерти уже достигло 1660 человек [2]. В-третьих, содержание учения носит ярко выраженный антиобщественный характер. Ли Хунчжи, преследуя свои неблагоприятные и опасные намерения, повсюду очерняет правительство и роль правового режима, заявляя, что он есть истинный мессия, который может спасти человечество. В-четвертых, секта имеет неблагоприятные политические замыслы: не допускает инакомыслия, организуют незаконные сборища, нападают на важные государственные учреждения и органы печати и жилища граждан [2].

13 ноября 1999 г. руководство секты “Фалуньгун” обратилось в администрацию Токийской префектуры с просьбой о регистрации в качестве некоммерческой организации [3], и ее запрос был одобрен. Именно

с этого момента, большая часть организации мигрировала на территорию Японии и стала активно вести там свою деятельность. Первое сообщение СМИ Японии о Фалуньгун было в Nihon Keizai Shimbu, одной из самых больших газет в Японии. Статья под названием “Горячий цигун в Китае; практикуют больше 60-ти миллионов человек”, основные факты которой были взяты из газеты Гонконга Singtao Daily, рассказывала о религиозном течении Фалуньгун.

Чтобы спасти преследуемых в Китае, и добиться понимания и поддержки мирового сообщества, практикующие Фалуньгун в Японии, начали ряд спасательных мероприятий на тему: “Международный поход SOS” в 2001 г. [4]. Последователями секты поддерживаются сайты на китайском, английском, русском и некоторых других языках. Помимо книг, кассет и дисков современными сектами активно привлекаются СМИ для распространения вероучения. В 2008 г. накануне Олимпийских игр чиновники министерства общественной безопасности Китая обратились к Японии с запросом о проживающих в ней членах, запрещенной в КНР, школы духовного и физического оздоровления “Фалуньгун”, в связи с возможными попытками членов секты дискредитировать действия правительства КНР перед проведением Олимпиады, которые могли проникнуть в страну под видом японских туристов в связи с 15-дневным безвизовым въездом. Японское правительство, отвергло эту просьбу, включавшую предоставление списка приверженцев “Фалуньгун”, заявив о необходимости защищать право неприкосновенности частной жизни. На протяжении 16 лет в Японии активно развивается и распространяется религиозное течение Фалуньгун. В числе последних событий участие в фестивале Иидзима-Мати, прошедшем в префектуре Нагано (Япония) 24 и 25 октября 2015 г. Практикующие Фалуньгун рассказывали о пользе Фалуньгун, о преследовании этой практики в Китае и собирали подписи под петицией в поддержку подачи исков на Цзян Цзэминя, бывшего лидера Коммунистической партии Китая (КПК), который развязал преследование.

Таким образом, несмотря на все факты и доказательства, Токио упорно стоит на своём, не признавая опасность секты “Фалуньгун” и не препятствует её развитию и распространению, забыв о печально известной секте “Аум синрике” и о том, что радикальные религиозные течения не приносят пользу государству.

Список литературы

1. Кравчук Л.А. Секта Фалуньгун: традиции и новации в вероучении и практике / диссертация кандидата исторических наук: 07.00.03. – СПб.: Российская государственная библиотека (электр. текст), S/2005 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: <http://www.dslib.net/vseobwaja-istoria/sekta-falungun-tradicii-i-novacii-v-verouchenii-i-praktike.html>.

2. Об истинной сути еретического учения фалуныгун / Генеральное консульство Китайской Народной Республики в г. Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://saint-petersburg.china-consulate.org/rus/zt/zfbps/>.

3. Запрещенная в КНР секта “Фалуныгун” просит регистрации в Японии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ruskline.ru/news_rl/1999/11/13/zaprewennaya_v_knr_sekta_falun_gun_prosit_registracii_v_yaponii/.

4. 法轮大法在日本列岛的传播 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/5/132242.html>.

5. Япония отказала Китаю в предоставлении информации о членах “Фалуныгун”. S/2008/18.07.2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://wangpa.livejournal.com/159729.html>.

6. Recent Developments in China and Japan-China Relations. S/1999/12.1999. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/relations.html>.

7. Балагушкин Е.Г. Глава II. Фалуныгун – культ сакрального совершенствования // Нетрадиционные религии в современной России: морфологический анализ. – М.: Институт философии РАН, S/2002. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://iph.ras.ru/page48254224.htm>.

Взаимодействие и слияние массовой и народной культур Востока и Запада на примере Китая. Формирование новой глобальной культуры

И.Ю. Федулов
Кафедра философии, ШГН

Мир изменчив. На сегодняшний день в мировой культуре протекает процесс объединения и ассимиляции. Всеобщее распространение и навязывание европейской культуры другим народностям, породил культурную глобализацию. Становление новой всенародной культуры, в которой стираются культурные границы, теряется самобытность и уникальность, которая присуща культуре каждого народа. Вместо этого в “культурном котле” рождается нечто совершенно новое.

Массовая культура изначально это дитя западной цивилизации. Именно в Европе появилась культура для «масс», которая стерла границы между классами, объединив народное и элитарное творчество. Появление ее стало возможным в эпоху индустриализации, научно-технических и общественных революций, урбанизации, унификации, пронизывающей все сферы жизни человека. В европейском обществе сложились такие условия, в которых необходимо было создать “культуру для всех”, культуру для рабочих, которые нуждались в отдыхе и развлечении. Расцвет этого процесса пришелся на конец XX в., время окончания Холодной войны. Благодаря этому “тлетворное влияние Запада” распространилось и на множество стран бывшего Советского Союза. А также удалось укорениться в Азии. Но полностью внедрить свою культуру Западу не удалось, так как Восток в силу своих специфических взглядов на мир, богатой и разнородной культуре, истории и философии имеет устойчивость к полной культурной ассимиляции и заимствованию инородной культуры, но непременно влияние запада очень сильно сказалось на облике Востока.

Даже в эпоху глобализации и доступности знаний, увлеченности Запада Востоком, всестороннее изучение европейцами восточных языков и культур и появление европейских экспертов в области востоковедения не позволяет “подстроить” Восток под себя. Тот же китайский язык до сих пор остается элитарным знанием, с трудом поддается адаптации к европейскому менталитету и тем самым препятствует вестернизации и модернизации.

Тенденции и признаки массовой культуры в китайской культуре проявились в основном в кинематографе, который вобрал в себя их, сохранив при этом китайские традиции и эстетику, переработав стандарты под себя. Это зрелищность, тиражирование, реалистичность, простота восприятия, коммерческая направленность. В особенности эти признаки

характерны для фильмов жанра “уся”, аналог европейского фэнтези, с элементами единоборств (“Человек меча”, “Крадущийся тигр, затаившийся дракон”). Современная китайская киноиндустрия в основном сконцентрировалась в Гонконге, Шанхае и Тайвани, где было сильно европейское влияние, что очень повлияло на культуру и экономический подъем, и следствие этого – развитие развлекательного кино. Благодаря гонконгским фильмам, у зрителя, в основном западного, сложился четкий образ Китая, набор штампов и клише, по которым узнается китайский фильм. Сегодня эти фильмы пользуются огромной популярностью у массового зрителя, в этом огромную роль сыграло влияние Голливуда. Вот налицо факт слияния и синтеза западной и восточной культуры.

Чем точно богата китайская культура, как и весь Восток, так это специфической философией, замешанной на этике и “срединном пути”, поиске гармонии и единства во всем, во всех сферах жизни. Это сильно отличает восточную и азиатскую культуру от западной. Поэтому в наше время все больше европейцев обращаются к Востоку за поиском ответов на свои вопросы о жизни, и об “истинном пути”. И как раз большинство историй, легших в основу фильмов о великих воинах – это тема поиска своего истинного пути. Путь воина и его становление – это один из самых распространенных приемов и сюжетов фильмов жанра уся. Лучше всего удаются китайцам фильмы о войнах, особенно, которые происходили в древние времена, а народ Китая очень высоко чтит свои традиции и историю, одну из самых древних в мире. Также им удаются сказки и фэнтези, основанные на древних мифах (тот же “Король обезьян”) и комедии, особенно, комедийные боевики, сдобренные единоборствами.

Даже “тлетворное влияние запада” не смогло подавить китайскую культуру и традиции, философию, и это все вплетено во многие китайские фильмы.

Один из приемов – это характерная для азиатского востока неспешность и плавность кадра в определенных моментах создает нужную атмосферу безвременья и текучести, и часто окружающий пейзаж передает это. В кадре в это время на фоне может быть вода и горы, горы как связь с небом, то есть высшим и вечным. Жизнь циклична и все возвращается к своим истокам, как и лотос цветет, умирает и рождается заново, раскрываясь изнутри. В пример можно привести фильм “Бесстрашный” с Джетом Ли в главной роли.

Также китайцы со времен вторжения в их уникальный закрытый мир европейцев, не только впитывали чуждую для них культуру, моду, религию и ценности, но также им пришлось защищать себя, отстаивать свои позиции и свою собственную культуру, чтобы сохранить свою самобытность и индивидуальность.

Эта борьба шла не только в реальной жизни в виде реальных войн, но также эта борьба за отстаивание своей уникальности шла в культуре,

кино, конечно, тоже не осталось в стороне. Так как многие фильмы снимались и до сих пор снимаются при помощи западных коллег по цеху, которые зачастую навязывают свои условия и мыслят стереотипно по отношению к Китаю. А в кино стереотипы о разных народах и национальностях будут жить всегда, то приходилось порой действовать жестко и без компромиссов, так поступал, к примеру, Брюс Ли, личность, без сомнения легендарная. В фильме “Китайский связной” (1971), в котором он играет главную роль, Брюс Ли смог добиться от голливудских кинобоссов верной с его точки зрения постановки одной ближе к финальной сцены, так как она реалистичнее и лучше отражала китайский быт. А американская версия сильно отличается от китайской. Условие возникновения массовой культуры в Европе и в Китае – индустриальное общество. Но в Китае она наслаивается на коллективное, традиционное сознание, на живую народную культуру.

Народная (традиционная) культура – это такой вид духовной культуры, носителем которой является народ, а источник ее – традиция и канон, то есть свод сложившихся правил, которые нельзя нарушать. Традиция в свою очередь это совокупность устоявшихся действий, правил, знаний в определенной сфере жизни народа. Традиция означает “передача”. Вся народная культура регулируется традициями. Например, праздники и гуляния содержат в себе традиции (гадать на святки, сжигать чучело на масленицу). Традиционная или народная культура создается анонимными творцами, не имеющими профессиональной подготовки. Авторы народных творений неизвестны. Народную культуру называют любительской (не по уровню, а по происхождению) или коллективной. Она включает мифы, легенды, сказания, эпосы, сказки, песни и танцы.

Массовая (общедоступная) культура представляет собой продукты духовного производства в области искусства, создаваемые большими тиражами в расчете на широкую публику. Главное для нее – развлечение самых широких масс населения. Она понятна и доступна всем возрастам, всем слоям населения независимо от уровня образования. Основной ее чертой является простота идей и образов: текстов, движений, звуков и т.п. Образцы этой культуры нацелены на эмоциональную сферу человека. При этом массовая культура часто использует упрощенные образцы элитарной и народной культуры [3, 5]. Массовая культура усредняет духовное развитие людей. Источник массовой культуры – традиционная культура, и даже элитарная, но адаптированная для лучшего понимания большинства. В отличие от народного творчества, здесь есть автор, чаще всего – это профессионал, который хорошо разбирается в культурных аспектах и понятиях. Массовая культура основана на стереотипах или шаблонах и использует клише, для создания художественных образов и сюжетных ходов. Шаблон – это собирательный образ, присущий тому

или иному объекту в художественном произведении, его сходство с каноном заключается в том, что это определенный набор смыслов, правил и знаний, а различия в том, что канон не нарушается по причине его сакральной важности, а стереотипом же просто удобно пользоваться. В случае чего его можно исказить или подвергнуть иронии и сатире, дабы сделать произведение оригинальным и остроумным.

Особенности “восточной” культуры в её сопоставлении с “западной”:

1. Основой письменной культуры Запада является алфавит – совокупность знаков, выражающих звуки. Для восточной культуры характерен иероглиф, фиксирующий значение. Для Запада характерны: атомарная система алфавитного письма, анализ как основной метод распознавания звуков, и дальнейший синтез значений. Самостоятельное значение, семантическую нагрузку несут отдельные части слова: корень, суффикс, и т.д. Они сообщают грамматический смысл целому – слову. За словом стоит понятие – форма мышления. Образное содержание предмета в понятии фактически отсутствует. Восток в этом смысле – континуален, то есть непрерывен.

2. В восточной культуре разветвление смыслов строится по типу наглядного изображения. Здесь символ, метафора задаются графическими образными тождествами, характеризующимися иероглифическим символом. Сама оболочка понятия – не внешняя форма, а содержательная форма [2].

3. В западной культуре языку отводится роль средства выражения, трансляции смысла. В восточной культуре иероглиф не просто передаёт смысл, а содержит его в себе. Иероглиф есть единство цели (понятия) и средства (изображения).

4. В западной культуре поэтому мыслится, возможно, несовпадение “цели” и “средств”. В восточной – средства понимаются как развернувшееся содержание цели.

5. Западное мышление и культура как стрела, для Востока – это круг, цикл.

6. Западный взгляд на мир трансцендентален, а восточный – натуралистичен.

7. Для Запада характерен рациональный механицизм, а для Востока – иррациональный витализм.

В заключение необходимо подчеркнуть, что взаимное культурное обогащение порождает совершенно новый тип глобальной массовой культуры, вбирающий в себя народное и массовое, западное и восточное, и это делает массовую глобальную культуру еще более универсальной и унифицированной. При этом важно сохранить особенности каждой из культур, иначе произойдет потеря уникальности и самобытности,

сотрутся культурные границы, пропадет оригинальность культур разных народов, чего допускать ни в коем случае нельзя.

Список литературы

1. Тимощук А.С. Традиционная культура: Сущность и существование: дисс. д-ра фил. наук. – Нижний Новгород, 2007. – 402 с.
2. Куликов. Г.П. Культурология: учебник (Тема 7 “Культура Востока и Запада”).
3. Формы культуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.grandars.ru/college/sociologiya/formy-kultury.html>.
4. Академик: Народная культура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1055357>.
5. Формы и разновидности культуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ege-mobile.ru/obshchestvoznaniye/duhovn/2.html>.

К вопросу о правовом статусе акватории Северного морского пути Российской Федерации в Арктике

П.И. Чугунков

Кафедра международного и международного частного права, ЮШ

Статья посвящена актуальному вопросу распространения суверенных прав Российской Федерации на историческую транспортную магистраль Северного морского пути с позиции международно-правовых норм.

Ключевые слова: Северный морской путь, акватория, суверенные права РФ, концепция исторических вод в международном праве

Значительный интерес к Арктике, в том числе к ее транспортным магистралям в части их принадлежности и возможном использовании проявляет в настоящее время множество государств, а именно такие неарктические государства, как Великобритания, Германия, Польша, Китай, Япония и ряд других, а также Европейский союз в целом.

Экономические и военно-стратегические интересы этих государств отражаются в стремлении использовать Арктику для военных, транспортных целей и для добычи природных ресурсов [1]. Цель Европейской морской стратегии заключается в том, чтобы использовать “все моря вокруг Европы”, включая Северный Ледовитый океан, в своих интересах [2].

Морской путь через Северный Ледовитый океан проходит вблизи территорий Норвегии, Российской Федерации, Канады. Эти государства в первую очередь заинтересованы в создании и использовании развитой инфраструктуры транспортной магистрали Северного морского пути РФ [3].

Термин “Северный морской путь” (далее СМП РФ) закреплен в ст. 14 федерального закона от 31 июля 1998 г. № 155–ФЗ “О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации” [4], и определяет его как исторически сложившуюся единую национальную транспортную коммуникацию Российской Федерации в Арктике.

Суровые климатические условия и льды, покрывающие Арктику в течение большей части года, создают преграду для судоходства и повышенную опасность для судов, поэтому правила судоходства в Арктике имеют свои особенности.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. [5] закрепила особый правовой режим в покрытых льдами районах в пределах исключительной экономической зоны приарктических государств. В соответствии ст. 234 данной Конвенции, прибрежные государства имеют право при-

нимать и обеспечивать соблюдение недискриминационных законов и правил по предотвращению загрязнения морской среды в покрытых льдами районах [6].

Во исполнение данного положения, были приняты соответствующие недискриминационные законы и правила об обязательной лоцманской и ледокольной проводке судов со стороны Российской Федерации, где сказано, что “ледовая лоцманская проводка судов осуществляется с целью обеспечения безопасности плавания судов и предотвращения происшествий с судами, а также защиты морской среды в акватории Северного морского пути” (ст. 5.1 КТМ РФ) [7] и взимании платы за конкретные услуги, которые предоставляются российским ледокольным оператором [8].

Следующим аргументом существования суверенных прав России на акваторию Северного морского пути является концепция “исторических вод”. В ч. 6 ст. 10 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. упоминается только понятие “исторические заливы”, однако Секретариатом ООН указано, что концепция “исторических заливов может применяться к иным морским пространствам” [9]. Понятие “исторические воды” содержится в толковании международных судебных инстанций и в доктрине, исследователей международного права.

В теории морского права исторические воды – это “воды, над которыми прибрежное государство, в порядке исключения из общих применимых норм международного права, эффективно, непрерывно и в течение длительного периода времени осуществляет права суверена с молчаливого согласия сообщества государств” [10], а так же это “такие водные пространства, юридический статус которых отличен – с общего согласия других государств – от того, который эти пространства должны были бы иметь согласно общеприменимых правил” [11].

Поэтому концепцию исторических вод можно распространить на водную акваторию СМП РФ, над которой Россия эффективно, непрерывно и в течение длительного периода времени осуществляет права суверена с молчаливого согласия сообщества государств.

Акватория СМП РФ в Арктике принадлежит России на основе неоспоримых фактов: русские мореплаватели открыли СМП и осваивали, начиная с XVII в.; советские ледоколы впервые проложили сквозной маршрут от Карского моря до Берингова пролива; караваны судов с начала XX в. в течении длительного времени осуществляли ледокольную навигацию; данные акватории имеют особую экономическую значимость для России. Следовательно, суверенные права РФ в отношении СМП РФ существуют на основе международных обычаев, когда при установлении суверенных прав учитываются “особые экономические интересы данного района, реальность и значение которых ясно доказаны

их длительным осуществлением” (ч. 5 ст. 7 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.).

В связи с тем, что в перспективе СМП РФ может стать одной из главных морских транспортных магистралей мира, России необходимо отстаивать свои законные интересы и суверенные права на акватории СМП РФ, добиться их международного признания.

Список литературы

1. Алхименко А.П., Цветков В.Ю. Морская геополитика: взгляды и оценки зарубежных стран. – М., 1999. – С. 160.
2. European Commission to Consult on Future Maritime Policy for the Union // Oil Spill Intelligence Report. 2005. Vol. 28. Issue 11. P. 1.
3. Дементьева О.А. Целевые программы как инструмент экономического развития отдельных территорий (на примере арктической зоны Российской Федерации) // Законодательство и экономика. 2014. № 12. С. 35.
4. Федеральный закон от 31.07.1998 № 155–ФЗ “О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне Российской Федерации” // Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3833.
5. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.) // Собрание законодательства РФ. 01.12.1997. № 48. Ст. 5493.
6. Arctic Waters Pollution Prevention Act (R.S., 1985, с. A-12) // Collection of Laws of the Canada p. 1456
7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 03.05.1999. № 18. Ст. 2207. – СПС “КонсультантПлюс”.
8. Приказ ФСТ России от 04.03.2014 № 46-т/2 “Об утверждении правил применения тарифов на ледакольную проводку судов в акватории Северного морского пути”. – СПС “Консультант Плюс”.
9. Yearbook of the International Law Commission. 1962. Vol. 2. P. 6
10. Bouchez L.J. The Regime of Bays in International Law, Sythoff, Leyden. 1964. P. 281.
11. Gidel G. Op. cit. P. 623

Об авторах

Березницкая Виктория Вячеславовна – студентка 3 курса бакалавриата, кафедра сервиса и туризма, ШЭМ. E-mail: ms.vikulya6662442@mail.ru.

Волощак Валентин Игоревич – студент 1 курса магистратуры, кафедра тихоокеанской Азии, ВИ–ШРМИ. E-mail: vvoloshchak@gmail.com.

Грейт Вячеслав Витальевич – студент 2 курса бакалавриата, кафедра международного публичного и частного права, ЮШ. E-mail: greit_vyacheslav@mail.ru.

Дугарова Бальжит Мункожаргаловна – студент 4 курса бакалавриата, кафедра “Финансы и кредит”, ШЭМ. E-mail: balzhit1995@mail.ru.

Есенкова Анастасия Александровна – студентка 2 курса магистратуры, кафедра психолого-педагогического образования, ШП. E-mail: black_strelka@list.ru.

Квиткина Линда Сергеевна – студент 3 курса бакалавриата, кафедра международных отношений, ВИ-ШРМИ. E-mail: kvitk.linda@gmail.com.

Кожушко Евгений Владимирович – студент 3 курса бакалавриата, кафедра электроэнергетики и электротехники, ИШ. E-mail: acm95@yandex.ru.

Крипакова Александра Витальевна – студент 1 курса магистратуры, кафедра международного публичного и частного права, ЮШ. E-mail: avkripakova@mail.ru.

Лигин Сергей Валентинович – студент 4 курса бакалавриата, кафедра “Финансы и кредит”, ШЭМ. E-mail: ser.not@mail.ru.

Мылов Илья Дмитриевич – студент 1 курса магистратуры, кафедра “Финансы и кредит”, ШЭМ. E-mail: Mylov.ilya@mail.ru.

Нестрелева Валентина Михайловна – студент 4 курса бакалавриата, кафедра международного публичного и частного права, ЮШ. E-mail: Valentina.vl.ru@mail.ru.

Пахмутов Виктор Николаевич – студент 1 курса магистратуры, кафедра Финансы и кредит, ШЭМ. E-mail: rakhmutov_vn@dvfu.ru.

Соколова Маргарита Михайловна – студентка 4 курса бакалавриата, кафедра психологии, ШГН. E-mail: marsok18@mail.ru.

Столина Ариадна Львовна – студентка 3 курса бакалавриата, кафедра международных отношений, ВИ-ШРМИ. E-mail: ariadnastolina@gmail.com.

Федулов Илья Юрьевич – студент 3 курса бакалавриата, кафедра философии, ШГН. E-mail: fedulaija@inbox.ru.

Чугунков Пётр Иванович – студент 4 курса бакалавриата, кафедра международного и международного частного права, ЮШ. E-mail: snakeater.94@mail.ru.